

Cod și Nume proiect: POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Raport intermediar privind distribuția speciilor de animale alogene din hot-spot-uri și căile prioritare de pătrundere (an 2)

Activitatea A.1.2. Inventarierea - cartarea speciilor invazive de vertebrate terestre și elaborarea listei naționale a speciilor de vertebrate terestre invazive

Subactivitatea 1.2.5. Inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a unor
posibile căi prioritare de pătrundere a speciilor de vertebrate terestre alogene

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

Contractant: Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor

Echipa de experți:

- COGĂLNICEANU Dan - Expert coordonator
- BĂNCILĂ Raluca Ioana - Expert specii invazive
- BÂDILIȚĂ Alin Marius - Expert ihtiofaună
- CHIȘAMERA Gabriel - Expert mamifere
- COBZARU Ioana - Expert ornitolog
- CRISTEA Viorel Mihail - Expert ihtiofaună
- DRĂGAN Ovidiu - Expert ihtiofaună
- FĂNARU Geanina - Expert secundar specii invazive
- GAVRIL Viorel Dumitru - Expert mamifere
- IMECS István - Expert ihtiofaună
- NAGY András Attila - Expert ihtiofaună
- PETRESCU Angela - Expert ornitolog
- SAMOILĂ Ciprian – Expert GIS
- STĂNESCU Florina - Expert specii invazive
- TELEA Elena Alexandra - Expert herpetofaună
- TOPLICEANU Sebastian - Expert herpetofaună
- TUDOR Marian - Expert specii invazive
- URECHE Dorel - Expert ihtiofaună
- POPA Ana-Maria – Suport elaborare raport

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Notă:

Pentru citarea acestui raport, vă rugăm folosiți următorul format:

Băncilă R.I., Stănescu F., Cogălniceanu D., Samoilă C., Gavril V.D., Cobzaru I., Chișamera G., Petrescu A., Nagy A.A., Tudor M., Fânaru G., Topliceanu S., Drăgan O., Imecs I., Telea E.A., Bădiliță A.M., Cristea V.M., Ureche D., Popa A.M. (2021). *Raport intermediar privind distribuția speciilor de animale alogene din hot-spot-uri și căile prioritare de pătrundere (an 2)*. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Universitatea din București.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Cuprins

Introducere	5
Metodologie	7
Speciile țintă	7
Metodologia de eșantionare și de colectare a datelor	12
Date generale privind inventarierea și cartarea cu efort intensiv	12
Metode specifice pentru grupurile majore de vertebrate alogene	17
Observații incidentale	24
Echipamente și materiale necesare	24
Organizarea activității din teren	26
Deplasări, puncte de observație	26
Rezultate	35
Gradul de acoperire al zonelor fierbinți	35
Specii identificate	37
Specii de vertebrate terestre alogene de îngrijorare pentru UE	39
Specii de vertebrate terestre alogene, altele decât cele de îngrijorare pentru UE ... 50	
Liste negre pentru ariile naturale protejate	60
Bibliografie	61
Anexa I – Bază de date privind distribuția speciilor de vertebrate alogene din hot-spot-uri și căile prioritare de pătrundere în format tabelar	62

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Introducere

Raportul de față prezintă rezultatele subactivității 1.2.5. *Inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a unor posibile căi prioritare de pătrundere a speciilor de vertebrate terestre alogene* realizată în cadrul activității *Activitatea 1.2. Inventarierea – cartarea speciilor invazive de vertebrate terestre și elaborarea listei naționale a speciilor de vertebrate terestre invazive*, pentru îndeplinirea Obiectivului specific 1. Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofaună) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive din cadrul proiectului POIM120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Motivul pentru care subactivitatea este necesară: conform Art. 24 (1) din Reglementarea 1143/2014 a Uniunii Europene, până la 1 iunie 2019 și, ulterior, la fiecare șase ani, statele membre actualizează și transmit Comisiei: (b) distribuția speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune sau de interes regional în conformitate cu articolul 11 alineatul (2), prezente pe teritoriul lor, inclusiv informații privind modelele de migrare și reproducere. În vederea îndeplinirii obligațiilor României derivate din Regulamentul 1143/2014, se vor cartea intensiv punctele fierbinți și punctele prioritare de pătrundere ale speciilor de vertebrate terestre alogene, prin utilizarea de metode standardizate stabilite în subactivitatea 1.2.3.

Obiectivele activității sunt reprezentate de cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a punctelor prioritare de pătrundere a speciilor de vertebrate terestre alogene, prin metodele standardizate stabilite în subactivitatea 1.2.3. *Realizarea unui protocol de inventariere și cartare a distribuției speciilor de vertebrate terestre invazive și potențial invazive din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune.* De asemenea, s-a urmărit colectarea datelor necesare pentru analiza distribuției, a potențialului de răspândire, precum și a impactului asupra mediului și comunităților biologice.

Activitatea s-a desfășurat în concordanță cu solicitările caietului de sarcini, a protocolului de inventariere, experții fiind conștienți de obligațiile asumate. Cartarea și inventarierea intensivă a fost și va fi realizată pentru taxonii stabiliți prin subactivitatea 1.2.2.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Realizarea listei preliminare a speciilor de vertebrate alogene invazive și potențial invazive din România, inclusiv pentru speciile din lista Uniunii Europene.

Echipa de experți implicată în cadrul acestei activități este formată din specialiști în domeniul biodiversității, mai precis experți în vertebrate terestre alogene, care dețin cunoștințe solide, prin care pot recunoaște speciile de vertebrate terestre nou pătrunse. După colectarea datelor în teren, responsabilul de acțiune a verificat calitatea înregistrărilor și respectarea protocoalelor de inventariere.

Activitatea a condus la identificarea prezenței speciilor de vertebrate terestre alogene în ariile naturale protejate, precum și de-a lungul Dunării, de la intrarea în țară și până la vărsarea în mare, cunoscută fiind pe de o parte importanța acestui fluviu în dispersia speciilor invazive și potențial invazive, iar pe de altă parte importanța protejării mediului în lungul acestuia.

Ținând seama de amploarea proiectului și a suprafețelor vizate pentru inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți, precum și de posibilele căi prioritare de pătrundere a speciilor invazive de vertebrate terestre, în prezentul raport sunt regăsite informațiile rezultate pentru anul doi de cartare, metodologia standardizată utilizată, zonele fierbinți acoperite și speciile identificate până acum, nefiind încă acoperite toate zonele hot-spot.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Metodologie

Speciile țintă

Metodologiile de lucru vizează în principal 48 de specii vertebrate alogene, după cum urmează:

- 36 de specii vertebrate alogene cu prezență cunoscută în România (Tabelul 1), conform *Listei preliminare a speciilor de vertebrate terestre invazive și potențial invazive din România* (Cogălniceanu și colab., 2020a), rezultat al activității 1.2.2 a proiectului. Dintre acestea, 10 sunt specii alogene de îngrijorare pentru UE. Metodologiile de lucru au ca scop principal îmbunătățirea cunoștințelor privind răspândirea, respectiv statutul de invazivitate al acestor 36 specii în România.
- 12 specii vertebrate alogene de îngrijorare pentru UE care nu au fost încă semnalate în România (Tabelul 2). Metodologiile de lucru au ca scop principal detectarea timpurie a acestora în eventualitatea pătrunderii/introducerii în România.

Tabelul 1. Specii de vertebrate alogene invazive și potențial invazive în România (pești, mamifere, reptile, păsări) vizate de metodologia de lucru (Cogălniceanu și colab., 2020a).

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	Distribuție cunoscută anterior în România*	Specie alogenă de îngrijorare pentru UE
1.	<i>Lepomis gibbosus</i> (biban-soare, sorete, regină, reginuță, regina bălții)	Centrarchidae (pești)	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	DA
2.	<i>Perccottus glenii</i> (somm de Amur, rotan)	Odontobutidae (pești)	Ba, Bu, Do, Mo, Mu, Ol	DA
3.	<i>Pseudorasbora parva</i> (murgoi bălțat)	Cyprinidae (pești)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	DA
4.	<i>Trachemys scripta</i> (țestoasa de Florida)	Emydidae (reptile)	Ba, Cr, Do, Mo, Mu, Ol, Tr	DA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	Distribuție cunoscută anterior în România*	Specie alogenă de îngrijorare pentru UE
5.	<i>Alopochen aegyptiaca</i> (gâscă egipteană)	Anatidae (păsări)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	DA
6.	<i>Threskiornis aethiopicus</i> (ibis sacru african)	Threskiornithidae (păsări)	Ba	DA
7.	<i>Myocastor coypus</i> (nutrie, coypu)	Myocastoridae (mamifere)	Ba, Do	DA
8.	<i>Nyctereutes procyonoides</i> (enot, câine enot, viezure cu barbă)	Canidae (mamifere)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Tr	DA
9.	<i>Ondatra zibethicus</i> (bizam, șobolan mirositor, șobolan moscat)	Cricetidae (mamifere)	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	DA
10.	<i>Procyon lotor</i> (raton)	Procyonidae (mamifere)	Ba, Do	DA
11.	<i>Ameiurus melas</i> (somm american, somm pitic negru)	Ictaluridae (pești)	Ba, Cr, Ma, Ol, Tr	NU
12.	<i>Ameiurus nebulosus</i> (somm pitic)	Ictaluridae (pești)	Ba, Cr, Ma, Mu, Ol, Tr	NU
13.	<i>Carassius gibelio</i> (caras argintiu)	Cyprinidae (pești)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	NU
14.	<i>Coregonus lavaretus</i> (coregon, coregon comun, lavaret, păstrăv argintiu)	Salmonidae (pești)	Cr	NU
15.	<i>Coregonus peled</i> (coregon peled, peled)	Salmonidae (pești)	Mu, Ol, Tr	NU
16.	<i>Ctenopharyngodon idella</i> (cosaș)	Cyprinidae (pești)	Ba, Do, Ma, Mo, Mu, Ol	NU
17.	<i>Gambusia holbrooki</i> (gambusie, gambuzie)	Poeciliidae (pești)	Do	NU

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	Distribuție cunoscută anterior în România*	Specie alogenă de îngrijorare pentru UE
18.	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i> (sânger, crap argintiu, fitofag)	Cyprinidae (pești)	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol	NU
19.	<i>Hypophthalmichthys nobilis</i> (crap novac, novac, crap argintiu nobil, crap cu cap mare)	Cyprinidae (pești)	Ba, Cr, Do, Mo, Mu	NU
20.	<i>Oncorhynchus mykiss</i> (păstrăv-curcubeu, păstrăv american)	Salmonidae (pești)	Ba, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	NU
21.	<i>Planiliza haematocheila</i> (chefal cu ochi roșii)	Mugilidae (pești)	Do	NU
22.	<i>Polyodon spathula</i> (pește-spatulă (de Mississippi))	Polyodontidae (pești)	Ol	NU
23.	<i>Salvelinus fontinalis</i> (păstrăv-fântânel)	Salmonidae (pești)	Ma, Mu, Tr	NU
24.	<i>Podarcis siculus</i> (șopârta italiană de ziduri)	Lacertidae (reptile)	Mu, Tr	NU
25.	<i>Mediodactylus kotschy</i> (gecko)	Gekkonidae (reptile)	Mu	NU
26.	<i>Aix galericulata</i> (rață-mandarin)	Anatidae (păsări)	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	NU
27.	<i>Aix sponsa</i> (rață de pădure, rață ochi-de-șoim)	Anatidae (păsări)	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Tr	NU
28.	<i>Anser indicus</i>	Anatidae (păsări)	Cr, Mo, Mu, Tr	NU

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	Distribuție cunoscută anterior în România*	Specie alogenă de îngrijorare pentru UE
	(gâscă de India, gâscă indiană)			
29.	<i>Branta canadensis</i> (gâscă canadiană, gâscă de Canada)	Anatidae (păsări)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	NU
30.	<i>Phasianus colchicus</i> (fazan)	Phasianidae (păsări)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	NU
31.	<i>Psittacula krameri</i> (papagalul micul Alexandru)	Psittacidae (păsări)	Mo, Mu, Tr	NU
32.	<i>Dama dama</i> (lopătar, cerb lopătar)	Cervidae (mamifere)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	NU
33.	<i>Neovison vison</i> (vizon american, nurcă americană)	Mustelidae (mamifere)	Do, Tr	NU
34.	<i>Oryctolagus cuniculus</i> (iepure de vizuină)	Leporidae (mamifere)	Cr, Mo, Mu, Ol, Tr	NU
35.	<i>Rattus norvegicus</i> (șobolan cenușiu)	Muridae (mamifere)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	NU
36.	<i>Rattus rattus</i> (șobolan negru)	Muridae (mamifere)	Ba, Do, Tr	NU

* Distribuția în provinciile istorice ale României: Ba – Banat, Bu – Bucovina, Cr – Crișana, Do – Dobrogea, Ol – Oltenia, Ma – Maramureș, Mo – Moldova, Mu – Muntenia, Tr – Transilvania

Tabelul 2. Specii de vertebrate terestre alogene invazive de îngrijorare pentru UE, nesemnlate încă în România (Cogălniceanu și colab., 2020b), vizate de metodologia de lucru.

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	Distribuția nativă
1.	<i>Plotosus lineatus</i> (somn dungat, Ito)	Plotosidae (pești)	Indo-Pacific

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	Distribuția nativă
2.	<i>Lithobates catesbeianus</i> (broasca-taur americană)	Ranidae (amfibieni)	America de Nord
3.	<i>Acridotheres tristis</i> (myna/maina comună)	Sturnidae (păsări)	Asia de Sud și Sud-Est
4.	<i>Corvus splendens</i> (cioară indiană cu gât sur, cioară de casă indiană)	Corvidae (păsări)	Asia de Sud - subcontinentul Indian
5.	<i>Oxyura jamaicensis</i> (rață jamaicană)	Anatidae (păsări)	America Centrala și de Nord
6.	<i>Callosciurus erythraeus</i> (veverița lui Pallas)	Sciuridae (mamifere)	Asia de Sud-Est
7.	<i>Eutamias (Tamias) sibiricus</i> (veveriță dungată siberiană)	Sciuridae (mamifere)	Asia
8.	<i>Herpestes javanicus</i> (mangustă javaneză, mangustă indiană mică)	Herpestidae (mamifere)	Asia de Sud-Est
9.	<i>Muntiacus reevesi</i> (muntiac chinezesc, muntiacul lui Reeves)	Cervidae (mamifere)	Asia (China și Taiwan)
10.	<i>Nasua nasua</i> (coati)	Procyonidae (mamifere)	America de Sud
11.	<i>Sciurus carolinensis</i> (veveriță cenușie)	Sciuridae (mamifere)	America de Nord
12.	<i>Sciurus niger</i> (veverița-vulpe, traducere din engl. Fox-Squirrel)	Sciuridae (mamifere)	America de Nord

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Metodologia de eșantionare și de colectare a datelor

Date generale privind inventarierea și cartarea cu efort intensiv

Pentru a asigura o inventariere unitară și detectarea timpurie a prezenței speciilor alogene de vertebrate, într-o primă etapă a fost delimitat un carioaj UTM de 10x10 km pe proiecția hărții României. Un criteriu esențial a fost ca aceste cadrate să asigure acoperirea echitabilă a zonelor fierbinți – căi prioritare de pătrundere a speciilor alogene, parcurile naționale și RBDD. Astfel, au fost desemnate 57 cadrate UTM 10x10 km (Figura 1) unde se realizează eșantionarea cu efort intensiv a vertebratelor alogene, distribuite în următoarele șase zone reprezentative:

- Zona 1 - Dunărea la intrarea în țară de la Baziaș până la Orșova - 5 cadrate (Figura 2);
- Zona 2 - Dunărea la vărsarea în Marea Neagră, în Delta Dunării, inclusiv complexul lagunar Razelm-Sinoe din Rezervația Biosferei Delta Dunării și o parte a zonei litorale a Mării Negre până în dreptul porturilor Midia, Constanța și Agigea - 10 cadrate (Figura 3);
- Zona 3 - Două râuri, Siretul pe direcția nord-sud și Mureșul pe direcția est-vest, amândouă cu o luncă ce asigură coridor de dispersie atât pentru speciile de vertebrate acvatice, cât și pentru cele terestre - 10 cadrate (Figura 4);
- Zona 4 - Zonele de graniță din vest, cuprinsă de județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș, preponderent în aglomerările urbane reședință de județ - 12 cadrate (Figura 5);
- Zona 5 - Aglomerările urbane mari cu activitate economică intensă cum sunt municipiile București, Constanța, Alba-Iulia, Brașov, Iași și Cluj - 7 cadrate (Figura 6);
- Zona 6 - Parcuri naționale - 13 cadrate (Figura 7).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 1. Cuadrate UTM 10x10 km selectate pentru cartarea și inventarierea cu efort intensiv a vertebratelor terestre alogene la nivel național.

Figura 2. Cuadrate UTM 10x10 km pentru cartarea și inventarierea cu efort intensiv a vertebratelor terestre alogene la nivel național - Zona 1.

Figura 3. Cuadrate UTM 10x10 km pentru cartarea și inventarierea cu efort intensiv a vertebratelor terestre alogene la nivel național - Zona 2.

Figura 4. Cuadrate UTM 10x10 km pentru cartarea și inventarierea cu efort intensiv a vertebratelor terestre alogene la nivel național - Zona 3.

Figura 5. Cuadrate UTM 10x10 km pentru cartarea și inventarierea cu efort intensiv a vertebratelor terestre alogene la nivel național - Zona 4.

Figura 6. Cuadrate UTM 10x10 km pentru cartarea și inventarierea cu efort intensiv a vertebratelor terestre alogene la nivel național - Zona 5.

Figura 7. Cuadrate UTM 10x10 km pentru cartarea și inventarierea cu efort intensiv a vertebratelor terestre alogene la nivel național - Zona 6.

Inventarierea și cartarea speciilor de vertebrate terestre alogene din ariile naturale protejate, în principal parcurile naționale și rezervațiile biosferei se realizează diferențiat. Delta Dunării este și punct fierbinte și cale de intrare pentru specii de vertebrate terestre alogene, însă parcurile naționale și celelalte rezervații ale Biosferei sunt în zona montană și apar ca zone reci (cold spots). În acestea din urmă, inventarierea și cartarea se vor realiza fie oportunist, prin consultarea cu autoritățile locale de mediu și administratorii ariilor protejate, fie în cadrul inventarierii extensive, atunci când quadratele sunt localizate pe teritoriul parcurilor.

Deplasările în teren din anul 2021 au vizat acoperirea a 40% (23 quadrate) din totalul de 57 quadrate UTM, obiectiv îndeplinit cu succes, urmând ca în 2022 să fie acoperite restul de 40% (23 quadrate). Deplasările sunt de regulă realizate cu echipe formate din 2-3 experți. Datele din teren sunt notate într-o fișă de teren unitară pentru inventarierea cu efort intensiv a speciilor de vertebrate alogene (Anexa 1).

Metode specifice pentru grupurile majore de vertebrate alogene

Prezentăm în cele ce urmează metodologiile specifice (Cogălniceanu și colab., 2020b; 2020c) pentru inventarierea și cartarea fiecărui grup taxonomic de vertebrate alogene vizat, cu mențiunea că acestea sunt aplicate în habitate caracteristice biologiei fiecărei specii și habitate potențiale, în interiorul celor 57 de cadrate UTM 10x10 km selectate la nivel național pentru colectarea datelor cu efort intensiv.

1. Pești

1.1. Pescuitul electric mergând prin apă (electronarcoză reversibilă) - se folosesc dispozitive/generatoare portabile sau staționare, care se amplasează pe malul apei, în ambarcațiuni sau de cele mai multe ori sunt purtate de către unul din membrii echipei de evaluare. Membrii echipajului folosesc unul sau mai mulți anozii, merg prin apă și examinează toate habitatele relevante (Figurile 8-10). Metoda este potrivită pentru râuri sau ape de tranziție din categoriile 1 și 2, respectiv în zona litorală a râurilor mari, a apelor de tranziție și a lacurilor unde este posibil mersul pe jos fără riscuri. În cazul râurilor din categoriile 1 și 2, eficiența este maximă, deoarece întreaga lățime a râului poate fi acoperită de unul sau mai mulți anozii. Eficiența metodei poate fi crescută prin dispunerea unor plase în amonte și în aval delimitând astfel zona investigată.

Figura 8. Pescuit științific cu vintire într-un râu de munte (©Florina Stănescu).

Figura 9. Pescuit științific efectuat pe canalul Sar în vederea identificării speciilor de pești invazive (©Nagy András Attila).

Figura 10. Pescuit științific efectuat pe râul Homorodul Vechi în vederea identificării speciilor de pești invazive (©Kelemen Alpár).

1.2. Pescuitul cu capcane. Vintirele se așează pe fundul apei, de obicei la mal, cât să fie acoperite de apă, atât în râuri cât și în lacuri, și sunt staționare. Aripile direcționează peștele către capcană. În interiorul capcanei se folosește momeala de diferite tipuri pentru a atrage speciile oportuniste. Durata de așteptare până la ridicarea capcanelor din apă trebuie să fie de cel puțin 12 ore.

1.3. Aplicarea de chestionare. O metodă suplimentară de colectare a datelor este chestionarea pescarilor prezenți pe malul apelor aflați la pescuit în zonele de interes și verificarea capturilor acestora. Pescarii vor fi solicitați să răspundă unui set de întrebări în cadrul unui chestionar, având la dispoziție și un set de poze pentru a asigura identificarea corectă a speciilor de interes. De asemenea, dacă există disponibilitate din partea pescarilor, pot fi investigate capturile acestora pentru a verifica prezența speciilor alogene. Chestionarele se aplică de fiecare dată când pescarii sunt prezenți și disponibili, în timpul vizitelor în teren.

2. Amfibieni și reptile

2.1. Metoda transectelor vizuale - implică deplasarea observatorului pe un traseu stabilit, cu o lungime cunoscută, pentru identificarea vizuală a amfibienilor și reptilelor alogene observate pe parcursul acestuia. Transectul se realizează atât ziua, cât și noaptea, de-a lungul unui gradient de mediu (cel mai adesea de umiditate), în jurul unei bălți sau de-a lungul unei ape, drum sau poteci. Tehnica este aplicabilă în special în zone cu covor vegetal puțin înalt, în care vizibilitatea speciilor de amfibieni și reptile este maximă. Se pot inventaria în acest mod și animalele din apă, din zona litorală, însă numai dacă transparența apei este mare, nu există multe ascunzișuri (bolovani, frunze), iar vegetația acvatică lipsește sau este slab dezvoltată. Transectul de-a lungul malului este recomandat pentru speciile ce preferă zona de mal sau apa puțin adâncă.

2.2. Metoda transectelor auditive - se aplică doar pentru amfibieni și se bazează pe faptul că masculii de la toate speciile de anure vocalizează în vederea atragerii femelelor și/sau a delimitării teritoriului. Semnalele acustice sunt specie-specifice, ceea ce permite identificarea

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

fără a mai fi necesară vizualizarea animalului. Transectele auditive se realizează de-a lungul corpurilor de apă, identificând astfel zonele acvatice unde are loc reproducerea unor specii de anure, apoi identificarea speciei alogene. Deoarece speciile alogene pot avea fie reproducere pe termen îndelungat, fie pe parcursul a doar câteva zile, această metodă este aplicată concomitent cu transectele vizuale parcurse de-a lungul corpurilor de apă.

2.3. Metoda căutării active - implică deplasarea observatorului în punctele fierbinți identificate ca porți de intrare și/sau coridoare de răspândire a speciilor alogene de amfibieni și reptile, precum și în zonele specifice unde au fost semnalate anterior specii alogene, și desfășurarea de sesiuni de căutare activă a acestora. Metoda este complementară transectelor vizuale, pentru crearea unei imagini de ansamblu a potențialului invaziv și identificarea timpurie a succesului reproductiv a speciei alogene identificate.

3. Păsări

3.1. Metoda observațiilor pe transecte - se bazează pe principiul observării unui număr cât mai mare de păsări printr-o deplasare constantă pe teren. Această metodă presupune parcurgerea prin mers constant a unor transecte în linie dreaptă, fixe, și înregistrarea păsărilor observate în ambele părți ale liniei, estimând distanța acestora față de transect. Poate fi folosită în orice moment al anului pentru a înregistra orice clasă de indivizi din populație și se potrivește cel mai bine pe terenuri mari cu habitate continue, prin care observatorul se poate deplasa fără dificultate. De asemenea, poate fi adaptată la un teren accidentat sau divers, prin parcurgerea de transecte itinerante în habitate propice speciilor țintă, urmând poteci sau drumuri deja existente.

3.2. Metoda observațiilor la punct fix - se bazează pe presupunerea că dacă se staționează într-un punct, este posibil să se vadă și să se audă toate păsările din acel loc. Este asemănătoare cu metoda transectelor în concept și teorie, putând face analogie între ele prin considerarea punctelor ca transecte de lungimea zero. Diferă prin faptul că distanța care se măsoară este cea de la observator la pasăre și se face într-un anumit timp stabilit și nu pe o anumită distanță.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

4. Mamifere

4.1. Metoda transectelor vizuale - implică deplasarea observatorului pe un traseu stabilit, cu o lungime cunoscută, realizându-se atât observații directe asupra indivizilor de specii alogene, cât și observații indirecte, precum identificarea vizuală a urmelor, excrementelor, semnelor de hrănire și resturilor de hrană, adăposturilor sau galeriilor. Transectul vizual se poate realiza atât pentru mamiferele terestre, cât și pentru cele acvatice, atât ziua cât și noaptea, la lumina lanternei, în cazul speciilor active strict sau preponderent noaptea. Transectul se realizează de obicei de-a lungul unui gradient de mediu (cel mai adesea de umiditate), de-a lungul unui râu, drum sau poteci. Tehnica este aplicabilă în special în zone cu covor vegetal puțin înalt, astfel încât vizibilitatea speciilor să nu fie împiedicată de acesta. Se pot inventaria în acest mod și animalele din zona litorală, însă numai dacă nu există multe ascunzișuri (bolovani, frunze), iar vegetația acvatică lipsește sau este slab dezvoltată. Transectul de-a lungul malului este recomandat pentru speciile ce preferă zona de mal sau apa puțin adâncă. Se realizează atât observații directe, când se observă indivizi, cât și observații indirecte.

Observațiile indirecte constau în înregistrarea urmelor de prezență lăuate de speciile alogene. Acestea pot fi: urme de pași, zgârieturile, urmele și resturile de hrănire, excremente, găuri, galerii sau vizuini etc. Unele specii folosesc locuri vizibile pentru a-și marca teritoriul, spre ex., prin excremente; acestea sunt relativ ușor de identificat după aspect, formă, textură. Aceste semne pot fi ușor înregistrate în timpul oricărui sondaj în habitate favorabile pentru fiecare grup de specii, cu un cost redus, nefiind necesar echipament suplimentar.

4.2. Utilizarea camerelor de supraveghere pentru faună (camera-traps) – este o metodă foarte eficientă în special în habitatele greu accesibile, unde detectarea urmelor sau a excrementelor poate fi dificilă. Metoda este complementară observațiilor directe și indirecte, și este, de asemenea, aplicabilă pentru toate speciile de mamifere alogene vizate.

Metoda constă în amplasarea în zonele de interes a unor camere de supraveghere cu senzor de mișcare și prevăzute cu lămpi de infraroșu pentru fotografiere/filmare nocturnă (Figurile 11-12), care prin imaginile/filmările realizate contribuie la confirmarea prezenței speciilor alogene în zona de studiu. Amplasarea camerelor în fiecare locație se va face în funcție de condițiile de habitat, prezența potențialelor adăposturi, și dacă se cunoaște acest aspect, în

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

funcție de biologia speciilor despre care se presupune că sunt prezente în zonă. În funcție de suprafața zonei de studiu se va propune un număr de stații de supraveghere. În cadrul fiecărei stații se recomandă amplasarea a 2-3 camere de supraveghere.

Figura 11. Cameră de supraveghere a faunei amplasată în biotop optim pentru enot și fazan (©Gabriel Chișamera).

Figura 12. Montarea și setarea unei camere de supraveghere a faunei într-un habitat potențial pentru speciile de mamifere invazive (©Ovidiu Drăgan).

4.3. Capturarea cu ajutorul capcanelor. Tipurile de capcane recomandate pentru mamifere de dimensiuni mici sunt cele de tip Sherman, iar pentru mamifere de talie medie cele de tip Tomahawk și Havahart (Figurile 13-14).

Figura 13. Capcane de tip live-trap pentru mamifere (model Sherman) pregătite pentru a fi instalate în zona Murighiol, în habitate optime pentru șobolanul cenușiu (©Gabriel Chișamera).

Figura 14. Capcana de tip live-trap pentru mamifere (model Sherman) instalată într-un habitat optim pentru șobolanul cenușiu (©Ioana Cobzaru).

Observații incidentale

Datele privind observațiile incidentale - cum ar fi identificarea în zonele de studiu a unor specii de vertebrate native prioritare Natura 2000 sau a unor specii alogene din altă grupă taxonomică decât cea studiată de expertul aflat în teren, vor fi, de asemenea, colectate în fișa de teren; se recomandă realizarea de fotografii (în măsura în care este posibil), care să permită ulterior experților pe grupa taxonomică respectivă să identifice/ confirme identitatea speciei semnalate. Datele centralizate aici pot fi transmise periodic către autoritățile/ experții interesați.

Echipamente și materiale necesare

Pentru inventarierea și cartarea vertebratelor alogene din orice grup taxonomic sunt necesare următoarele resurse materiale minimale: mașină de teren și combustibil pentru deplasarea până la locurile unde se desfășoară inventarierea; cameră foto; fișe de teren/carnet observații, creion/pix; receptor GPS, medii de stocare a datelor, la care se adaugă o serie de echipamente specifice, precum cele menționate în Tabelul 3. O metodă alternativă receptorului GPS este folosirea unui smartphone cu cameră foto și o aplicație de colectare a datelor GIS. În acest caz este recomandată instalarea în prealabil a unei aplicații de înregistrare a transectelor și/ sau a coordonatelor geografice ale observațiilor (ex: OruxMaps, GPX Viewer etc.)

Tabelul 3. Echipament specific necesar pentru desfășurarea activităților în teren.

Grupul taxonomic	Echipament minimal necesar specific	Echipament suplimentar (opțional)
Pești	Aparat electronarcoză (electrofisher); Capcane (vintire); Echipament de protecție (combinezon, cizme, mănuși,); Minciog colectare; Recipiente pentru depozitarea temporară a peștilor în stare vie.	Trusă multiparametru pentru determinări fizico-chimice; balanță electronica (precizie 0,01 g și 0,1 g); dispozitiv laser de determinare a distanțelor; dispozitiv pentru măsurarea adâncimii apei; acvariu mobil; cameră video; șubler; ruletă; materiale necesare pentru prelevarea

Grupul taxonomic	Echipament minimal necesar specific	Echipament suplimentar (opțional)
		solzilor (plicuri, etichete etc.); recipiente pentru păstrarea unor exemplare (moarte sau cu anomalii); lichid conservant; echipament pentru campare.
Herpetofaună	Încălțăminte impermeabilă pentru deplasarea în zonele umede; Laț herpetologic; Ciorpac și/sau vintire; Aparat de înregistrare de tip datalogger pentru temperatură și umiditate.	Mănuși de piele groase, ce acoperă antebrațul (pentru căutarea activă ce necesită ridicarea de pietre, buturugi etc.); camere de supraveghere a faunei pentru detectarea reptilelor acvatice; aparate de înregistrare audio automate pentru monitorizarea acustică a zonelor umede (pentru amfibieni); reportofon portabil; recipient cu lupă pentru studiul larvelor de amfibieni sau a juvenililor de șopârle; trusă pentru recoltat ADN (pensetă, forfecuță, eprubetă cu alcool absolut sau raclor steril); recipiente pentru colectarea animalelor găsite moarte cu alcool și/sau formol. Sunt necesare și etichete de calc și creion.
Păsări	Cameră foto de tip mirrorless sau DSLR echipată cu teleobiectiv cu distanța focală de minim 300 mm; Încălțăminte impermeabilă pentru deplasarea în zonele umede; Lunetă ornitologică; Binoclu 8x42 sau superior; Stație meteo portabilă.	Camere de supraveghere a faunei pentru detectarea rațelor alohtone, în zonele unde au fost observate cuiburi sau au fost semnalate exemplare; aparate de înregistrare audio automate pentru monitorizarea acustică a zonelor umede din proximitatea luciilor de apă; reportofon portabil; înregistratoarea autonome de date, tip datalogger pentru

Uniunea Europeană

Grupul taxonomic	Echipament minimal necesar specific	Echipament suplimentar (opțional)
		temperatură și umiditate.
Mamifere	Camere de supraveghere faună și accesoriile aferente (ex. baterii, carduri, chingi de fixare); Rigla/ Ruleta; Mănuși de latex pentru manipulat probe; Banda de marcare, marker; Încălțăminte impermeabilă pentru deplasarea în zonele umede; Lanterna și alte surse de iluminat.	Reportofon portabil - pentru înregistrarea vocală a observațiilor pe teren; aparat de înregistrare de tip datalogger pentru temperatură și umiditate; recipiente de colectare pentru diverse probe (resturi de hrană, excremente, probe de ADN); alcool pentru conservarea probelor; determinatoare de teren pentru identificarea speciilor și a urmelor lăsate de acestea.

Organizarea activității din teren

În cadrul activității de teren echipele de experți au aplicat metodologiile de lucru specifice pentru fiecare grup de vertebrate alogene vizate (pești, amfibieni și reptile, păsări, mamifere), în habitate specifice și potențiale (Anexele II și III), conform protocolului de lucru agreat (Cogălniceanu și colab., 2020b). În perioada sfârșitul lunii decembrie 2020 - începutul lunii decembrie 2021 au fost vizitate 41 cadrate unice UTM 10x10 km, reprezentând 71 % din totalul de 57 cadrate planificate. Echipele au fost de regulă formate din 2-3 experți, sau un expert și 1-2 voluntari.

Deplasări, puncte de observație

În perioada sfârșitul lunii decembrie 2020 - începutul lunii decembrie 2021, au fost realizate 111 deplasări în 41 careuri UTM 10x10 km unice, localizate în 24 județe. În Tabelul 4 sunt prezentate pe scurt informațiile referitoare la locațiile vizate în perioada sfârșitul lunii decembrie 2020 - începutul lunii decembrie 2021, și echipele de experți.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Tabelul 4. Deplasările realizate în perioada sfârșitul lunii decembrie 2020 - începutul lunii decembrie 2021 pentru inventarierea și cartarea cu efort intensiv a vertebratelor terestre alogene.

Data	Cuadrat UTM 10x10 km	Județ	Echipa de experți
30/12/2020	PJ39	Constanța	Fănaru G.
01/01/2021	PJ39	Constanța	Fănaru G.
19/01/2021	MK21	Municipiul București	Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G., Zaharia R.
20/01/2021	PJ39	Constanța	Fănaru G.
22/01/2021	PK43	Constanța	Stănescu F., Fănaru G., Tudor M., Cogălniceanu D.
29/01/2021	PJ39	Constanța	Fănaru G.
30/01/2021	PK43	Constanța	Stănescu F.
31/01/2021	PK43	Constanța	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.
na/01/2021	PK43	Constanța	Stănescu F.
na/01/2021	PK43	Constanța	Stănescu F., Fănaru G.
07/02/2021	PJ39	Constanța	Fănaru G.
07/02/2021	PK43	Constanța	Stănescu F.
08/02/2021	PK43	Constanța	Stănescu F.
13/02/2021	PJ39	Constanța	Fănaru G., Voiculescu L.
14/02/2021	PK43	Constanța	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.
17/02/2021	NJ38	Constanța	Drăgan O.
19/02/2021	PL00	Tulcea	Topliceanu S., Fănaru G., Telea A.
20/02/2021	PJ38	Constanța	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.
21/02/2021	PJ39	Constanța	Tudor M., Topliceanu S., Fănaru G., Voiculescu L.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Data	Cuadrat UTM 10x10 km	Județ	Echipa de experți
21/02/2021	PK31	Constanța	Tudor M., Topliceanu S., Fănaru G., Voiculescu L.
25/02/2021	PJ39	Constanța	Fănaru G., Vizireanu M.
25/02/2021	PJ39	Constanța	Stănescu F.
27/02/2021	PL00	Tulcea	Telea A., Fănaru G.
28/02/2021	PK47	Tulcea	Telea A., Fănaru G., Voiculescu L., Vizireanu M.
na/02/2021	PK43	Constanța	Stănescu F.
07/03/2021	PK43	Constanța	Stănescu F.
11/03/2021	PK43	Constanța	Stănescu F.
14/03/2021	PK43	Constanța	Stănescu F.
21/03/2021	PK43	Constanța	Stanciu C., Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G.
21/03/2021	PK43	Constanța	Stănescu F., Cogălniceanu D., Chișamera G., Stanciu C., Vlad S.
21/03/2021	PK43	Constanța	Stănescu F., Cogălniceanu D., Vlad S.
22/03/2021	PK43	Constanța	Stanciu C., Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G.
25/03/2021	MM96	Bacău	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.
27/03/2021	PK43	Constanța	Fănaru G., Drăgan O., Vlad S.
28/03/2021	PJ39	Constanța	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.
28/03/2021	NL72	Brăila	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.
28/03/2021	PK43	Constanța	Fănaru G., Vlad S.
29/03/2021	PK43	Constanța	Fănaru G., Drăgan O., Vlad S.
30/03/2021	PK47	Tulcea	Telea A., Fănaru G.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Data	Cuadrat UTM 10x10 km	Județ	Echipa de experți
31/03/2021	PL00	Tulcea	Telea A., Fănaru G.
31/03/2021	PL00	Tulcea	Telea A., Fănaru G.
na/03/2021	PK43	Constanța	Stănescu F.
01/04/2021	PL00	Tulcea	Fănaru G.
01/04/2021	PK43	Constanța	Stănescu F., Fănaru G.
10/04/2021	PJ39	Constanța	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.
11/04/2021	PK43	Constanța	Stanciu C., Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G.
12/04/2021	NK80	Constanța	Drăgan O., Manolescu Ș.
12/04/2021	PK43	Constanța	Stanciu C., Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G.
13/04/2021	PJ39	Constanța	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.
17/04/2021	PK43	Constanța	Fănaru G., Vlad S.
22/04/2021	PK43	Constanța	Drăgan O.
25/04/2021	MK22	Municipiul București	Stanciu C., Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G.
01/05/2021	PK43	Constanța	Stănescu F., Fănaru G.
02/05/2021	PK43	Constanța	Stănescu F.
03/05/2021	PJ39	Constanța	Fănaru G.
03/05/2021	PJ39	Constanța	Topliceanu S., Tudor M.
04/05/2021	PJ39	Constanța	Stănescu F.
06/05/2021	LL95	Brașov	Băncilă R.
08/05/2021	GS08	Cluj	Sevianu E.
10/05/2021	GS08	Cluj	Sevianu E.
19/05/2021	ES21	Arad	Bivoleanu R., Gavril V

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Data	Cuadrat UTM 10x10 km	Județ	Echipa de experți
19/05/2021	PK47	Tulcea	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.
19/05/2021	PJ39	Constanța	Drăgan O. , Topliceanu S.
19/05/2021	ES21	Arad	Cobzaru I., Bivoleanu R.
20/05/2021	ES35	Arad	Bivoleanu R., Gavril V
20/05/2021	ES35	Arad	Cobzaru I., Bivoleanu R.
21/05/2021	PJ38	Constanța	Fănaru G., Șoimu A.
25/05/2021	PJ39	Constanța	Fănaru G., Șoimu A.
27/05/2021	ES11	Arad	Bivoleanu R., Gavril V
27/05/2021	ES11	Arad	Cobzaru I., Bivoleanu R.
29/05/2021	PK43	Constanța	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.
29/05/2021	FQ17	Caraș-Severin	Gavril V.
30/05/2021	LN52	Bistrița-Năsăud	Nagy A. A., Imecs I.
na/05/2021	PK43	Constanța	Stănescu F.
03/06/2021	QL00	Tulcea	Gavril V., Pocora V.
03/06/2021	QL00	Tulcea	Gavril V.
05/06/2021	KL60	Vâlcea	Băncilă R.
06/06/2021	PJ38	Constanța	Gavril V.
10/06/2021	PJ39	Constanța	Fănaru G.
10/06/2021	FU40	Satu-Mare	Nagy A. A., Kelemen A.
10/06/2021	FT39	Satu-Mare	Nagy A. A., Kelemen A.
12/06/2021	PJ38	Constanța	Gavril V.
13/06/2021	PJ38	Constanța	Gavril V.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Data	Cuadrat UTM 10x10 km	Județ	Echipa de experți
13/06/2021	PJ38	Constanța	Gavril V.
15/06/2021	ET86	Bihor	Cobzaru I., Seviianu E.
15/06/2021	ET86	Bihor	Cobzaru I., Chișamera G.
16/06/2021	FT18	Satu-Mare	Gavril V.
16/06/2021	FT18	Satu-Mare	Gavril V.
17/06/2021	ES21	Arad	Cobzaru I., Seviianu E.
17/06/2021	ES35	Arad	Cobzaru I., Seviianu E.
17/06/2021	FT18	Satu-Mare	Nagy A. A., Kelemen A.
17/06/2021	FT39	Satu-Mare	Nagy A. A., Kelemen A.
17/06/2021	ES21	Arad	Cobzaru I., Chișamera G.
17/06/2021	ES35	Arad	Cobzaru I., Chișamera G.
18/06/2021	ES21	Arad	Cobzaru I., Seviianu E.
18/06/2021	ES35	Arad	Cobzaru I., Seviianu E.
18/06/2021	ES21	Arad	Cobzaru I., Chișamera G.
18/06/2021	ES35	Arad	Cobzaru I., Chișamera G.
19/06/2021	ES21	Arad	Cobzaru I., Chișamera G.
19/06/2021	ES21	Arad	Cobzaru I., Chișamera G.
19/06/2021	ET61	Bihor	Gavril V.
29/06/2021	MN82	Iași	Băncilă R.
29/06/2021	FQ15	Caraș-Severin	Nagy A. A., Zsigmond M.
29/06/2021	FR58	Hunedoara	Topliceanu S., Drăgan O., Fănaru G., Șoimu A.
30/06/2021	ER16	Timiș	Nagy A. A., Zsigmond M.
na/06/2021	PK43	Constanța	Stănescu F.
01/07/2021	ER16	Timiș	Nagy A. A., Zsigmond M.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Data	Cuadrat UTM 10x10 km	Județ	Echipa de experți
01/07/2021	ER26	Timiș	Nagy A. A., Zsigmond M.
01/07/2021	GS14	Alba	Topliceanu S., Drăgan O., Fănar G., Șoimu A.
01/07/2021	GS14	Cluj	Topliceanu S., Drăgan O., Fănar G., Șoimu A.
04/07/2021	MK21	Municipiul București	Chișamera G.
04/07/2021	MK21	Municipiul București	Chișamera G., Cobzaru I.
05/07/2021	LN52	Bistrița-Năsăud	Nagy A. A., Imecs I.
07/07/2021	LM05	Mureș	Nagy A. A., Imecs I.
09/07/2021	EQ65	Caraș-Severin	Cogălniceanu D.
15/07/2021	LL64	Brașov	Imecs I., Kelemen A.
17/07/2021	NK80	Constanța	Gavril V.
17/07/2021	NK80	Constanța	Gavril V., Vasiliu O.
19/07/2021	NN42	Iași	Pocora V.
19/07/2021	NN42	Iași	Pocora V.
20/07/2021	NN42	Iași	Pocora V.
22/07/2021	GS08	Cluj	Nagy A. A., Zsigmond M.
22/07/2021	LN36	Bistrița-Năsăud	Samoilă C.
24/07/2021	PK43	Constanța	Cobzaru I., Chișamera G.
25/07/2021	MK21	Municipiul București	Cobzaru I., Chișamera G.
25/07/2021	PJ39	Constanța	Gavril V.
05/08/2021	LM05	Mureș	Nagy A. A., Imecs I.
07/08/2021	NL72	Brăila	Gavril V.
08/08/2021	LL95	Harghita	Imecs I., Kelemen A.
08/08/2021	NL72	Brăila	Gavril V.
08/08/2021	NL72	Galați	Gavril V.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Data	Cuadrat UTM 10x10 km	Județ	Echipa de experți
11/08/2021	MK22	Municipiul București	Cobzaru I., Chișamera G.
12/08/2021	LL64	Brașov	Fănaru G., Telea A., Topliceanu Th. S., Skolka M.
12/08/2021	KL81	Vâlcea	Stănescu F.
13/08/2021	LL95	Brașov	Fănaru G., Telea A., Topliceanu Th. S., Skolka M.
14/08/2021	LN52	Suceava	Imecs I., Kelemen A.
15/08/2021	LN52	Bistrița-Năsăud	Imecs I., Kelemen A.
15/08/2021	LN52	Suceava	Imecs I., Kelemen A.
17/08/2021	QL00	Tulcea	Cobzaru I., Chișamera G.
19/08/2021	QL00	Tulcea	Gavril V.
20/08/2021	QK07	Tulcea	Cobzaru I., Chișamera G.
21/08/2021	MN10	Neamț	Imecs I., Kelemen A.
21/08/2021	PJ38	Constanța	Gavril V.
na/08/2021	KL60	Vâlcea	Stănescu F.
na/08/2021	KL81	Vâlcea	Stănescu F.
03/09/2021	PJ39	Constanța	Fănaru G.
08/09/2021	MK22	Municipiul București	Cobzaru I., Chișamera G.
10/09/2021	LM05	Mureș	Nagy A. A., Imecs I., Sallai Z., Miholcsa T.
13/09/2021	LM05	Mureș	Nagy A. A., Imecs I., Sallai Z., Miholcsa T.
15/09/2021	MM96	Bacău	Ureche D.
15/09/2021	GS08	Cluj	Sevianu E.
18/09/2021	LM05	Mureș	Nagy A. A., Imecs I.
18/09/2021	LM05	Mureș	Nagy A. A., Imecs I., Sallai Z., Miholcsa T.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Data	Cuadrat UTM 10x10 km	Județ	Echipa de experți
22/09/2021	MN82	Iași	Pocora V.
27/09/2021	PJ39	Constanța	Skolka M.
10/10/2021	GS08	Cluj	Sevianu E.
11/10/2021	MM96	Bacău	Ureche D.
19/10/2021	ER16	Timiș	Gavril V.
07/11/2021	MK22	București	Băncilă R.
11/11/2021	ES48	Bihor	Sevianu E.
12/11/2021	ES35	Arad	Sevianu E.
12/11/2021	QL00	Tulcea	Pocora V.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Rezultate

Gradul de acoperire al zonelor fierbinți

În urma activității de teren din cursul anului 2021 și sfârșitul anului 2020 s-au realizat deplasări în 41 de cadrate (Figura 15), reușindu-se atingerea țintei propuse de acoperire a 40% (23 de cadrate) din totalul cuadratelor UTM 10x10 km desemnate, și în plus realizarea de deplasări suplimentare în 18 cadrate. Astfel, au fost obținute un total de 236 semnalări și 151 pseudoabsențe. Semnalările au provenit din 17 județe, cel mai mare număr de semnalări provenind din județul Constanța (Figura 16), și au acoperit 5 din cele 6 zone reprezentative pentru cartarea și inventarierea cu efort intensiv, astfel:

- Zona 2 - Dunărea la vărsarea în Marea Neagră, în Delta Dunării, inclusiv complexul lagunar Razelm-Sinoe din Rezervația Biosferei Delta Dunării și o parte a zonei litorale a Mării Negre până în dreptul porturilor Midia, Constanța și Agigea - 6 cadrate unice;
- Zona 3 - Două râuri, Siretul pe direcția nord-sud și Mureșul pe direcția est-vest, amândouă cu o luncă ce asigură coridor de dispersie atât pentru speciile de vertebrate alogene acvatice, cât și pentru cele terestre - 6 cadrate unice;
- Zona 4 - Zonele de graniță din vest, cuprinsă de județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș, preponderent în aglomerările urbane reședință de județ - 9 cadrate unice;
- Zona 5 - Aglomerările urbane mari cu activitate economică intensă cum sunt municipiile București, Constanța, Alba-Iulia, Brașov, Iași și Cluj - 6 cadrate unice;
- Zona 6 - Parcuri naționale - 2 cadrate unice.

Din totalul de 236 semnalări, 53 provin din 4 cadrate ce se suprapun cu arii naturale protejate: o semnalare din cuadratul ce se suprapune parțial cu Parcul Național Domogled-Valea Cernei (județul Caraș-Severin), iar restul de 52 semnalări din 4 cadrate ce se suprapun cu Rezervația Biosferei Delta Dunării (județele Tulcea și Constanța) (Figura 15).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 15. Careurile selectate pentru efort intensiv unde au fost semnalate speciile de vertebrate terestre alogene.

Figura 16. Numărul de semnalări de specii de vertebrate terestre alogene pe județ.

Specii identificate

Au fost identificate 13 specii de vertebrate terestre alogene invazive și potențial invazive din România (5 specii de pești, 1 reptile, 4 mamifere, 3 păsări) (Tabelul 5). Ponderea pe clase de vertebrate terestre este prezentată în Figura 17. A fost semnalat pentru prima dată un exemplar de *Melopsittacus undulatus*. Din cele 13 specii identificate, 6 sunt de interes european (47%).

Myocastor coypus a fost semnalat din Parcul Național Domogled-Valea Cernei, *Lepomis gibbosus* în apropierea Parcului Național Cheile Nerei-Beușnița, iar *Phasianus colchicus*, *Rattus norvegicus*, *Ondatra zibethicus*, *Carassius gibelio* și *Pseudorasbora parva* au fost semnalate din Rezervația Biosferei Delta Dunării.

Figura 17. Ponderea pe grupe taxonomice a speciilor alogene de vertebrate terestre identificate.

Tabelul 5. Lista speciilor de vertebrate terestre alogene semnalate în cadratele UTM 10x10 km pentru cartarea și inventarierea cu efort intensiv.

Specia alogenă	Grup taxonomic	Specie de îngrijorare pentru UE?
<i>Dama dama</i>	mamifere	
<i>Myocastor coypus</i>	mamifere	Da
<i>Ondatra zibethicus</i>	mamifere	Da
<i>Rattus norvegicus</i>	mamifere	

Specia alogenă	Grup taxonomic	Specie de îngrijorare pentru UE?
<i>Alopochen aegyptiacus</i>	păsări	Da
<i>Melopsittacus undulatus</i>	păsări	
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	
<i>Ameiurus melas</i>	pești	
<i>Ameiurus nebulosus</i>	pești	
<i>Carassius gibelio</i>	pești	
<i>Gambusia holbrooki</i>	pești	
<i>Lepomis gibbosus</i>	pești	Da
<i>Pseudorasbora parva</i>	pești	Da
<i>Trachemys scripta</i>	reptile	Da

Speciile de vertebrate terestre alogene identificate reprezintă doar o parte din speciile alogene semnalate sau de interes european (Figura 18).

Figura 18. Numărul de specii vertebrate alogene vizate și numărul celor identificate pe parcursul primului an de inventariere, pe clase taxonomice. Graficul nu include specia *Melopsittacus undulatus* semnalată pentru prima dată în România.

Specii de vertebrate terestre alogene de îngrijorare pentru UE

Metodologiile de lucru au vizat cu prioritate speciile de vertebrate alogene invazive de îngrijorare pentru UE. Ca urmare a activității din teren și a utilizării resurselor suplimentare de eșantionare, au fost colectate date și informații despre 6 dintre aceste specii (Tabelul 6), prezentate în cele de urmează.

Tabelul 6. Specii de vertebrate alogene invazive de îngrijorare pentru UE vizate de metodologia de lucru, prezența cunoscută anterior în România și statutul informațiilor obținute în perioada de raportare (Semnalat – Da/Nu).

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	Distribuție cunoscută în România*	Semnalat în perioada de raportare (Da/Nu)
1.	<i>Lepomis gibbosus</i> (biban-soare, sorete, regină, reginuță, regina bălții)	Centrarchidae (pești)	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	Da
2.	<i>Perccottus glenii</i> (somm de Amur, rotan)	Odontobutidae (pești)	Ba, Bu, Do, Mo, Mu, Ol	Nu
3.	<i>Plotosus lineatus</i> (somm dungat, Ito)	Plotosidae (pești)	nu e cazul	Nu
4.	<i>Pseudorasbora parva</i> (murgoi bălțat)	Cyprinidae (pești)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	Da
5.	<i>Lithobates catesbeianus</i> (broasca-taur americană)	Ranidae (amfibieni)	nu e cazul	Nu
6.	<i>Trachemys scripta</i> (țeastoasa de Florida)	Emydidae (reptile)	Ba, Cr, Do, Mo, Mu, Ol, Tr	Da
7.	<i>Acridotheres tristis</i> (myna/maina comună)	Sturnidae (păsări)	nu e cazul	Nu
8.	<i>Alopochen aegyptiaca</i> (gâscă egipteană)	Anatidae (păsări)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	Da
9.	<i>Corvus splendens</i>	Corvidae (păsări)	nu e cazul	Nu

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	Distribuție cunoscută în România*	Semnalat în perioada de raportare (Da/Nu)
	(cioară indiană cu gât sur, cioară de casă indiană)			
10.	<i>Oxyura jamaicensis</i> (rață jamaicană)	Anatidae (păsări)	nu e cazul	Nu
11.	<i>Threskiornis aethiopicus</i> (ibis sacru african)	Threskiornithidae (păsări)	Ba	Nu
12.	<i>Callosciurus erythraeus</i> (veverița lui Pallas)	Sciuridae (mamifere)	nu e cazul	Nu
13.	<i>Eutamias (Tamias) sibiricus</i> (veveriță dungată siberiană)	Sciuridae (mamifere)	nu e cazul	Nu
14.	<i>Herpestes javanicus</i> (mangustă javaneză, mangustă indiană mică)	Herpestidae (mamifere)	nu e cazul	Nu
15.	<i>Muntiacus reevesi</i> (muntiac chinezesc, muntiacul lui Reeves)	Cervidae (mamifere)	nu e cazul	Nu
16.	<i>Myocastor coypus</i> (nutrie, coypu)	Myocastoridae (mamifere)	Ba, Do	Da
17.	<i>Nasua nasua</i> (coati)	Procyonidae (mamifere)	nu e cazul	Nu
18.	<i>Nyctereutes procyonoides</i> (enot, câine enot, viezure cu barbă)	Canidae (mamifere)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Tr	Nu
19.	<i>Ondatra zibethicus</i> (bizam, șobolan mirositor, șobolan moscat)	Cricetidae (mamifere)	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	Da

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	Distribuție cunoscută în România*	Semnalat în perioada de raportare (Da/Nu)
20.	<i>Procyon lotor</i> (raton)	Procyonidae (mamifere)	Ba, Do	Nu
21.	<i>Sciurus carolinensis</i> (veveriță cenușie)	Sciuridae (mamifere)	nu e cazul	Nu
22.	<i>Sciurus niger</i> (veverița-vulpe, traducere din engl. Fox-Squirrel)	Sciuridae (mamifere)	nu e cazul	Nu

* Distribuția în provinciile istorice ale României: Ba – Banat, Bu – Bucovina, Cr – Crișana, Do – Dobrogea, Ol – Oltenia, Ma – Maramureș, Mo – Moldova, Mu – Muntenia, Tr - Transilvania

PEȘTI

Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)

Clasificare: Familia Centrarchidae, Ordinul Perciformes, Clasa Actinopterygii.

Denumire populară: sorete, biban-soare, regină, reginuță, regina bălții.

Căi de introducere: introducere deliberată, dispersie naturală secundară.

Ecologie/Habitat invadate: preferă apele calde, calme din lacuri și râuri lin curgătoare, cu vegetație acvatică abundentă. Poate fi întâlnit mai mult pe lângă maluri, în ape limpezi, în cârduri mici.

Origine/distribuție nativă: America de Nord.

Metode de Control: pescuit selectiv.

Lepomis gibbosus (Figurile 19-20) a fost semnalat de 9 ori în 6 cadrate UTM 10x10 km desemnate pentru inventarierea/cartarea speciilor de vertebrate invazive și potențial invazive din România, respectiv în județele Mureș, Bihor, Satu Mare, Constanța, Cluj și Vâlcea (Tabelul 7, Figura 21).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 19. *Lepomis gibbosus* juvenil din acest an, identificat într-un lac artificial (©Kelemen Alpár).

Figura 20. *Lepomis gibbosus* adult identificat într-un habitat în care în trecut era prezentă și specia *Umbra krameri*, care în momentul de față nu a mai fost identificată (©Kelemen Alpár).

Tabelul 7. Observații în cadrate unice pentru *Lepomis gibbosus*

Specia Alogenă	UTM10x10km	UAT	Județ
<i>Lepomis gibbosus</i>	FT39	Dorolț	Satu-Mare
<i>Lepomis gibbosus</i>	FU40	Satu-Mare	Satu-Mare
<i>Lepomis gibbosus</i>	GS08	Cluj-Napoca	Cluj
<i>Lepomis gibbosus</i>	KL81	Călimănești	Vâlcea
<i>Lepomis gibbosus</i>	LM05	Pănet, Ungheni	Mureș
<i>Lepomis gibbosus</i>	PJ39	Constanța	Constanța

Z

Figura 21. Cadratele UTM 10x10 km unde a fost semnalată specia *Lepomis gibbosus*.

Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846)

Clasificare: Familia Cyprinidae, Ordinul Cypriniformes, Clasa Actinopterygii.

Denumire populară: murgoi bălțat.

Căi de introducere: introducere accidentală prin piscicultură, împreună cu alte specii cu valoare economică.

Ecologie/Habitat invadate: ocupă o mare varietate de habitate, însă preferă canale mici, iazuri și lacuri cu multă vegetație. Adulții preferă ape reci, ușor curgătoare.

Origine/distribuție nativă: Asia, din bazinul Amurului până în cel al râului Zhujiang în Siberia, Korea și China.

Metode de Control: pescuit selectiv, controlul efectivelor piscicole destinate populării/repopulării bazinelor acvatice și eliminarea speciei (icre embrionate și/sau alevini, subadultii sau adulți).

Pseudorasbora parva (Figura 22) a fost semnalat de 8 ori în 5 cadrate UTM 10x10 km desemnate pentru inventarierea/cartarea speciilor de vertebrate invazive și potențial invazive din România, respectiv în județele Constanța, Satu-Mare și Mureș (Tabelul 8, Figura 23).

Figura 22. *Pseudorasbora parva* mascul adult în haină nupțială (©Kelemen Alpár).

Tabelul 8. Observațiile în cadrate unice pentru *Pseudorasbora parva*.

Specia Alogenă	UTM10x10km	UAT	Județ
<i>Pseudorasbora parva</i>	PK43	Istria	Constanța
<i>Pseudorasbora parva</i>	LM05	Sâncraiu de Mureș, Ungheni	Mureș

Specia Alogenă	UTM10x10km	UAT	Județ
<i>Pseudorasbora parva</i>	FT39	Dorolț	Satu-Mare
<i>Pseudorasbora parva</i>	FU40	Lazuri	Satu-Mare
<i>Pseudorasbora parva</i>	PJ39	Constanța	Constanța

Figura 23. Cuadratele UTM 10x10 km unde a fost semnalată specia *Pseudorasbora parva*.

REPTILE

Trachemys scripta (Schoepff, 1792)

Clasificare: Familia Emydidae, Ordinul Testudines, Clasa Reptilia.

Denumire populară: țestoasă de Florida.

Căi de introducere: comerțul cu animale de companie, introducere intenționată sau evadare din captivitate.

Ecologie/Habitat invadate: poate fi întâlnită într-o varietate de habitate acvatice dulcicole naturale și seminaturale, lentice, lotice sau lent curgătoare; pare să prefere habitatele acvatice

puțin adânci, cu substrat fin, mâlos, bogate în vegetație acvatică și locuri de sorire. În arealul invadat, este întâlnită preponderent în zone urbane (de ex. parcuri și grădini botanice), sau în proximitatea acestora, unde sunt adesea eliberate din captivitate.

Origine/distribuție nativă: America de Nord.

Metode de control: capturare (capcane acvatice sau plutitoare, plase) și îndepărtare (adopteție sau eutanasiere); colectarea și distrugerea pontelor.

Trachemys scripta (Figura 24) a fost semnalată de 19 ori în 3 cadrate UTM 10x10 km desemnate pentru inventarierea/cartarea speciilor de vertebrate invazive și potențial invazive din România, respectiv în județul Constanța, Hunedoara și în Brașov (Tabelul 9, Figura 25).

Figura 24. Două exemplare adulte de *Trachemys scripta* (stânga) sorindu-se alături de un exemplar din specia nativă *Emys orbicularis* (dreapta), într-un lac urban (©Florina Stănescu).

Tabelul 9. Observații în cadrate unice pentru *Trachemys scripta*

Specia Alogenă	UTM10x10km	UAT	Județ
<i>Trachemys scripta</i>	FR58	Simeria	Hunedoara
<i>Trachemys scripta</i>	LL95	Brașov	Brașov
<i>Trachemys scripta</i>	PJ39	Constanța	Constanța

Figura 25. Cuadratele UTM 10x10 km unde a fost semnalată specia *Trachemys scripta*.

PĂSĂRI

Alopochen aegyptiaca (Linnaeus, 1766)

Clasificare: Familia Anatidae, Ordinul Anseriformes, Clasa Aves.

Denumire populară: gâscă egipteană.

Căi de introducere: evadare din captivitate, introducere deliberată în scop ornamental în parcuri și grădini.

Ecologie/Habitat invadate: în arealul său nativ, specia ocupă zone umede subtropicale și bazine de apă dulce din interiorul continentului, habitate umede de pe malul râurilor, lacurilor și bălților, urcând în altitudine destul de mult în zonele muntoase (până la 4000 m) (Cramp și colab., 1977). Populațiile alogene din Europa au demonstrat o adaptabilitate crescută la habitatele joase din zonele temperate, cum sunt bazinele acvatice și ripariene din parcuri și zone de agrement, pajiști umede și mlaștini. Evită zonele împădurite și zonele stâncoase fără vegetație.

Origine/distribuție nativă: Vestul, Estul și Sudul Africii.

Metode de control: capturare cu capcane terestre sau plutitoare (capcane Larsen), împușcare, distrugerea pontelor.

Specia a fost semnalată de 2 ori în două cadrate UTM 10x10 km din cele desemnate pentru inventarierea/cartarea speciilor de vertebrate invazive și potențial invazive din România, respectiv în județul Constanța și Brașov, cuadratul PJ39 și LL95.

MAMIFERE

Myocastor coypus (Molina, 1782)

Clasificare: Familia Myocastoridae, Ordinul Rodentia, Clasa Mammalia.

Denumire populară: nutrie, coypu

Căi de introducere: evadare din fermele de blană și dispersie naturală secundară.

Ecologie/Habitat invadate: specie asociată habitatelor acvatice (Ojeda și colab., 2016), întâlnită în apropierea râurilor, lacurilor, iazurilor, zonelor de coastă, în special în zone de stufăriș, rareori sunt la distanțe mai mari de 100m față de habitatul acvatic. Preferă habitatele localizate la altitudini joase, aproape de corpuri de apă stagnantă sau lin curgătoare, acoperite de o vegetație acvatică abundentă. Este o specie cu preferințe ecologice largi pentru habitat, adaptându-se la o varietate mare de habitate acvatice de la râuri, lacuri și mlaștini la canale de drenare.

Origine/distribuție nativă: America de Sud.

Metode de control: apturare cu capcane și eliminare prin împușcare; în zonele agricole se recomandă utilizarea gardurilor îngropate total sau parțial pentru a preveni săparea de galerii și pătrunderea în culturi.

Myocastor coypus (Figura 26) a fost semnalat într-un singur quadrat din cuadratele UTM 10x10 km desemnate pentru inventarierea/cartarea speciilor de vertebrate invazive și potențial invazive din România, respectiv în județul Caraș-Severin, în cuadratul FQ17.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 26. *Myocastor coypus* (foto©Norbert Nagel, Wikimedia Commons)

***Ondatra zibethicus* (Linnaeus, 1766)**

Clasificare: Familia Cricetidae, Ordinul Rodentia, Clasa Mammalia.

Denumire populară: bizam, șobolan mirositor, șobolan moscat.

Căi de introducere: evadare din fermele de blană și dispersie naturală secundară.

Ecologie/Habitat invadate: specie asociată habitatelor acvatice, preferă zonele umede și habitatele acvatice dulcicole, cu ape stagnante sau lin curgătoare. Poate fi întâlnită și în estuare și poate supraviețui în habitate acvatice marine sau salmastre.

Origine/distribuție nativă: America de Nord.

Metode de control: capturare cu ajutorul capcanelor, îngrădirea accesului, eliminarea prin împușcare, control biologic (cu ajutorul speciilor native de prădători).

Specia a fost semnalată în de 11 ori în 4 cadrate UTM 10x10 km desemnate pentru inventarierea/cartarea speciilor de vertebrate invazive și potențial invazive din România, în județul Cluj, Galați, Tulcea și Constanța (Tabelul 10, Figura 27).

Tabelul 10. Observații în cadrate unice pentru *Ondatra zibethicus*.

Specia alogenă	UTM10x10km	UAT	Județ
<i>Ondatra zibethicus</i>	GS08	Cluj-Napoca	Cluj

Specia alogenă	UTM10x10km	UAT	Județ
<i>Ondatra zibethicus</i>	NL72	Șendreni	Galați
<i>Ondatra zibethicus</i>	PJ39	Constanța	Constanța
<i>Ondatra zibethicus</i>	QL00	Sulina	Tulcea

Figura 27. Cuadrate UTM 10x10 km unde a fost semnalată specia *Ondatra zibethicus*.

Specii de vertebrate terestre alogene, altele decât cele de îngrijorare pentru UE

Au fost colectate date și informații despre 7 specii de vertebrate alogene, altele decât cele de îngrijorare la nivelul UE, a căror prezență a fost semnalată anterior în România. Aceste date și informații sunt prezentate în cele ce urmează.

PEȘTI

Ameiurus melas (Rafinesque, 1820)

Clasificare: Familia Ictaluridae, Ordinul Siluriformes Clasa Actinopterygii.

Denumire populară: somn american, somn pitic negru.

Căi de introducere: piscicultură, facilitarea dispersiei - constituire de coridoare, dispersie naturală secundară.

Ecologie/Habitat invadate: se găsește în majoritatea habitatelor de apă dulce, de la bălți mici, până la lacuri și râuri mari. Pot ocupa corpuri de apă turbidă, caldă, poluată și slab oxigenată, neprielnice pentru alte specii de pești. Preferă habitatele cu substrat moale, evită apele cu debit mare.

Origine/distribuție nativă: America de Nord.

Metode de Control: capturare și eliminare, secarea habitatelor acvatice, crearea de bariere acvatice locale.

Această specie a fost semnalată într-un singur loc corespunzător cadrului UTM 10x10 km FT39 din județul Satu-Mare.

***Carassius gibelio* (Bloch, 1782)**

Clasificare: Familia Cyprinidae, Ordinul Cypriniformes, Clasa Actinopterygii.

Denumire populară: caras argintiu.

Căi de introducere: piscicultură, facilitarea dispersiei - constituire de coridoare, dispersie naturală secundară.

Ecologie/Habitat invadate: specie bentopelagică dulcicolă, tolerează foarte bine și apele salmastre. Populează o mare varietate de corpuri de apă stagnante, dar și râuri în curgătoare, la câmpie, unde ocupă zonele cu vegetație submersă. Poate tolera concentrații foarte scăzute de oxigen și nu este sensibil la poluare. Pe timpul iernii, indivizii care trăiesc în lacuri pot migra spre gurile râurilor pentru a evita apa cu un conținut scăzut de oxigen.

Origine/distribuție nativă: Asia.

Metode de Control: pescuit selectiv, convențional sau cu plase.

Această specie a fost semnalată de 15 ori în 6 cadruri UTM 10x10 km desemnate pentru inventarierea/cartarea speciilor de vertebrate invazive și potențial invazive din România, respectiv în județele Constanța, Cluj, Mureș și Satu Mare (Figura 28, Tabelul 11).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Tabelul 11. Observațiile în cadrate unice pentru *Carassius gibelio*.

Specia Alogenă	UTM10x10km	UAT	Județ
<i>Carassius gibelio</i>	FT18	Căpleni	Satu-Mare
<i>Carassius gibelio</i>	FT39	Dorolț	Satu-Mare
<i>Carassius gibelio</i>	FU40	Lazuri	Satu-Mare
<i>Carassius gibelio</i>	GS08	Cluj-Napoca	Cluj
<i>Carassius gibelio</i>	LM05	Pănet, Sâncraiu de Mureș, Ungheni	Mureș
<i>Carassius gibelio</i>	PK43	Istria	Constanța

Figura 28. Cadrante UTM 10x10 km unde a fost semnalată specia *Carassius gibelio*.

***Gambusia holbrooki* Girard, 1859**

Clasificare: Familia Poeciliidae, Ordinul Cyprinodontiformes, Clasa Actinopterygii.

Denumire populară: gambusie, gambuzie.

Căi de introducere: introducere deliberată, ca agent de combatere biologică a larvelor de țânțari (combaterea paludismului) sau prin acvaristică.

Ecologie/Habitat invadate: specie dulcicolă și salmastricolă, bentopelagică, subtropicală.

Preferă ape de mică adâncime, cu sau fără vegetație.

Origine/distribuție nativă: America de Nord - estul și sudul SUA .

Metode de Control: pescuit selectiv, stoparea introducărilor deliberate, secare.

Această specie a fost semnalată într-o singură locație corespunzătoare cuadratului UTM 10x10 km PJ39 din județul Constanța.

PĂSĂRI

***Phasianus colchicus* Linnaeus, 1758**

Clasificare: Familia Phasianidae, Ordinul Galliformes, Clasa Aves.

Denumire populară: fazan.

Căi de introducere: introducere deliberată în scop cinegetic.

Ecologie/Habitat invadate: preferă pădurile de foioase, arborete tinere dese sau păduri cu subarboret cu specii producătoare de fructe și semințe, din zona de câmpie și de deal, pădurile de luncă, zăvoaie, tufărișuri dese și mărăcișișuri întinse.

Origine/distribuție nativă: Transcaucazia (Armenia, Azerbaidjan, Georgia).

Metode de control: vânătoare, măsuri legislative pentru prevenirea noilor introduceri.

Fazanul (Figura 29) a fost semnalat de 127 ori în 23 quadrate UTM 10x10 km desemnate pentru inventarierea/cartarea speciilor de vertebrate invazive și potențial invazive din România, respectiv în județele Constanța, Tulcea, Bihor, Arad, Cluj, Iași, Brăila, Bacău, Satu-Mare, Timiș și în București (Tabelul 12, Figura 30).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 29. *Phasianus colchicus* (©Viorel Gavril).

Figura 30. Cuadrate UTM 10x10 km unde a fost găsită specia *Phasianus colchicus*.

Tabelul 12. Observații în cadrate unice pentru *Phasianus colchicus*.

Specia alogenă	UTM10x10km	UAT	Județ
<i>Phasianus colchicus</i>	ER16	Sânmihaiu Român	Timișoara
<i>Phasianus colchicus</i>	ES11	Arad	Arad
<i>Phasianus colchicus</i>	ES21	Arad, Vladimirescu	Arad
<i>Phasianus colchicus</i>	ES35	Socodor, Chișineu-Criș, Pilu	Arad
<i>Phasianus colchicus</i>	ES48	Salonta	Bihor
<i>Phasianus colchicus</i>	ET86	Șimian	Bihor
<i>Phasianus colchicus</i>	FT18	Căpleni	Satu-Mare
<i>Phasianus colchicus</i>	FT39	Dorolț	Satu-Mare
<i>Phasianus colchicus</i>	FU40	Lazuri, Satu-Mare	Satu-Mare
<i>Phasianus colchicus</i>	GS08	Cluj-Napoca	Cluj
<i>Phasianus colchicus</i>	MK22	București Sectorul 1	București
<i>Phasianus colchicus</i>	MM96	Letea Veche	Bacău
<i>Phasianus colchicus</i>	MN82	Alexandru I. Cuza, Mogoșești-Siret, Stolniceni-Prăjescu, Heleșteni	Iași
<i>Phasianus colchicus</i>	NK80	Cernavodă, Saligny, Peștera, Rasova	Constanța
<i>Phasianus colchicus</i>	NL72	Vădeni	Brăila
<i>Phasianus colchicus</i>	NN42	Iași, Miroslava	Iași
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ38	Agigea, Constanța	Constanța
<i>Phasianus colchicus</i>	PK42	Corbu, Săcele	Constanța
<i>Phasianus colchicus</i>	PK43	Săcele, Istria, Mihai	Constanța

Specia alogenă	UTM10x10km	UAT	Județ
		Viteazu	
<i>Phasianus colchicus</i>	PK47	Babadag, Sarichioi	Tulcea
<i>Phasianus colchicus</i>	PK53	Istria	Constanța
<i>Phasianus colchicus</i>	QK07	Sfântu Gheorghe	Tulcea
<i>Phasianus colchicus</i>	QL00	Sulina	Tulcea

Melopsittacus undulatus (Shaw, 1805)

Clasificare: Familia Psittacidae, Ordinul Psittaciformes, Clasa Aves

Denumire populară: peruș

Căi de introducere: evadare din captivitate, din colecțiile grădinilor zoologice sau parcuri; eliberare intenționată, în scop ornamental, în parcuri și grădini

Ecologie/Habitat invadate: ocupă habitate semi-aride și umede, uneori pajiști uscate; în arealul invadat este comun în zone urbane și suburbane, parcuri, grădini

Origine/distribuție nativă: Australia

Metode de control: capturare și eliminare; măsuri legislative

Specia a fost semnalată într-un singur cuadrat UTM 10x10 km din cele desemnate pentru inventarierea/cartarea speciilor de vertebrate invazive și potențial invazive din România, respectiv în județul Constanța, quadratul PJ39.

MAMIFERE

Dama dama (Linnaeus, 1758)

Clasificare: Familia Cervidae, Ordinul Cetartiodactyla, Clasa Mammalia.

Denumire populară: lopătar, cerb lopătar.

Căi de introducere: introduceri deliberate, repetate, pentru îmbunătățirea fondului cinegetic; dispersie naturală secundară.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Ecologie/Habitat invadate: habitate împădurite deschise, naturale sau seminaturale (plantații) de foioase, amestec sau conifere, dar și pajiști, tufărișuri, zone cultivate (agroecosisteme) din apropierea pădurilor.

Origine/distribuție nativă: Asia Mica, Europa Centrala și de Vest.

Metode de control: măsuri legislative pentru a preveni introducerea de noi exemplare, control și eliminare prin vânatoare).

Dama dama (Figura 31) a fost semnalată de 5 de ori într-un singur cadrat din cuadratele UTM 10x10 km desemnate pentru inventarierea/cartarea speciilor de vertebrate invazive și potențial invazive din România, respectiv în județul Arad, în ES35.

Figura 31. *Dama dama* (foto©Robek, Wikimedia Commons).

Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)

Clasificare: Familia Muridae, Ordinul Rodentia, Clasa Mammalia.

Denumire populară: șobolan cenușiu.

Căi de introducere: introducere neintenționată prin diferite căi de transport (uman, bunuri; terestru, acvatic), dispersie naturală secundară.

Ecologie/Habitat: specie cosmopolită, sinantropă, în general ocupă zonele joase, populate. Se poate stabili și în afara zonelor construite, găsimu-și adăpost pe sub stivele de lemne, stocurile de păioase, căpițele de furaje, etc. De asemenea, populează malurile apelor, digurile canalelor de irigații. Își sapă galerii lungi și camere de locuit, fiind un foarte bun săpător. Nu se îndepărtează mult de adăposturi și este mai puțin abil la cățărare în comparație cu șobolanul negru. Este frecvent întâlnit în apropierea zonelor umede, având nevoie permanentă de surse de apă.

Origine/distribuție nativă: Asia - regiunea nord-estică.

Metode de control: capturare cu diferite capcane (cu sau fără momeli) și eutanasiere, optimizarea depozitelor și silozurilor de cereale (păstrarea curățeniei, etanșezare, utilizarea de plase cu ochiuri mici pentru prevenirea pătrunderii).

Rattus norvegicus (Figura 32) a fost semnalat de 31 de ori în 12 cadrate UTM 10x10 km desemnate pentru inventarierea/cartarea speciilor de vertebrate invazive și potențial invazive din România, respectiv în județele Timiș, Arad, Bihor, Satu-Mare, Brașov, Iași, Constanța și în Municipiul București (Tabelul 13, Figura 33).

Figura 32. *Rattus norvegicus* (©Ioana Cobzaru).

Tabelul 13. Observații în cadrate unice pentru *Rattus norvegicus*.

Specia alogenă	UTM10x10km	UAT	Județ
<i>Rattus norvegicus</i>	ER16	Timișoara	Timiș

<i>Rattus norvegicus</i>	ES21	Arad	Arad
<i>Rattus norvegicus</i>	ET61	Oradea	Bihor
<i>Rattus norvegicus</i>	FT18	Carei	Satu-Mare
<i>Rattus norvegicus</i>	LL95	Braşov	Braşov
<i>Rattus norvegicus</i>	MK21	Bucureşti Sectorul 6, Sectorul 5	Bucureşti
<i>Rattus norvegicus</i>	MK22	Bucureşti Sectorul 6	Bucureşti
<i>Rattus norvegicus</i>	MN82	Alexandru I. Cuza	Iaşi
<i>Rattus norvegicus</i>	NN42	Iaşi	Iaşi
<i>Rattus norvegicus</i>	PJ38	Constanţa	Constanţa
<i>Rattus norvegicus</i>	PJ39	Constanţa	Constanţa
<i>Rattus norvegicus</i>	PK43	Săcele	Constanţa

Figura 33. Cuadrate UTM 10x10 km unde a fost semnalat *Rattus norvegicus*.

Liste negre pentru ariile naturale protejate

Ariile naturale protejate analizate pentru prezența speciilor de vertebrate terestre alogene sunt reprezentate de cele 13 parcuri naționale de pe teritoriul României: Parcul Național Buila-Vânturarița, Parcul Național Călimani, Parcul Național Ceahlău, Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș, Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița, Parcul Național Cozia, Parcul Național Domogled-Valea Cernei, Parcul Național Defileul Jiului, Parcul Național Munții Măcinului, Parcul Național Munții Rodnei, Parcul Național Piatra Craiului, Parcul Național Retezat, Parcul Național Semenic-Cheile Carașului și a Rezervația Biosferei Delta Dunării.

Au fost realizate 53 de observații pentru 6 specii de vertebrate terestre alogene astfel: în apropierea Parcul Național Domogled-Valea Cernei (o specie, o observație), și în Rezervația Biosferei Delta Dunării (5 specii, 52 observații), conform Tabelului 14.

Tabelul 14. Specii de vertebrate terestre alogene identificate în arii naturale protejate.

Nr. crt.	Specie de vertebrat terestru alogen identificat	Aria naturală protejată
1.	<i>Phasianus colchicus</i> (Aves)	Rezervația Biosferei Delta Dunării
2.	<i>Myocastor coypus</i> (Mammalia)	Parcul Național Domogled-Valea Cernei
3.	<i>Rattus norvegicus</i> (Mammalia)	Rezervația Biosferei Delta Dunării
4.	<i>Ondatra zibethicus</i> (Mammalia)	Rezervația Biosferei Delta Dunării
5.	<i>Carassius gibelio</i> (Actinopterygii)	Rezervația Biosferei Delta Dunării
6.	<i>Pseudorasbora parva</i> (Actinopterygii)	Rezervația Biosferei Delta Dunării

Bibliografie

Cogălniceanu D., Cobzaru I., Drăgan O., Fânaru G., Iftime A., Stănescu F., Telea E.A., Topliceanu T.S., Ureche D., Chișamera G., Petrescu A. (2020a). *Lista preliminară a speciilor de vertebrate invazive și potențial invazive din România în format tabelar (pești, mamifere, reptile, păsări)*. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

Cogălniceanu D., Stănescu F., Băncilă R., Chișamera G., Cobzaru I., Tudor M., Drăgan O., Samoilă C., Telea E.A., Ureche D. (2020b). *Protocol de inventariere a speciilor de vertebrate invazive și potențial invazive cu 2 variante de lucru (pentru zonele fierbinți și căi de introducere prioritare și pentru zonele de cartare cu efort redus de colectare a datelor)*. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

Cogălniceanu D., Stănescu F., Tudor M., Cobzaru I., Drăgan O., Băncilă R., Chișamera G., Petrescu A., Telea E.A., Samoilă C., Ureche D., Ciubuc F., Popa A.M. (2020c). *Ghid de inventariere și cartare a distribuției speciilor alogene de vertebrate terestre din România*. Ghid întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Anexa I – Bază de date privind distribuția speciilor de vertebrate alogene din hot-spot-uri și căile prioritare de pătrundere în format tabelar

Nr.	Specie invazivă	Specie gazdă	Experți	Data	Cod pătrat	Longitudine	Latitudine	Județ	Localitate	Tip metodă	Metode standardizate utilizate	Echipe utilizate	Prezență specie	Abundență	Stadiu de viață	Potențialul de reproducere și răspândire	Tip impact	Nivelul impactului	Includere în PN sau RBDD
1	<i>Alopothen aegyptiacus</i>	NA	Fănaru G., Voiculescu L.	13-02-21	PJ39	28.634350	44.206851	CT	Constanța	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
2	<i>Alopothen aegyptiacus</i>	NA	Fănaru G., Telea A., Topliceanu Th. S., Skolka M.	13-08-21	LL95	25.639023	45.61462	BV	Brașov	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	medie	aduți	scăzut	ecologic	mediu	NA
3	<i>Ameiurus melas</i>	NA	Nagy A. A., Kelemen A.	10-06-21	FT39	22.7531547	47.83186	SM	Dara	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
4	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Stănescu F., Cogălniceanu D., Chișamera G., Stanciu C., Vlad S.	21-03-21	PK43	28.869941	44.567533	CT	Vadu	calitativă	chestionare/investigare captură pescari	GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
5	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A. A., Imecs I.	07-07-21	LM05	24.455063	46.49997	MS	Sântioana de Mureș	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	medie	adult; juvenil	ridicat	ecologic	ridicat	NA
6	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A. A., Imecs I.	05-08-21	LM05	24.472631	46.51226	MS	Sântioana de Mureș	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
7	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A. A., Imecs I., Sallai Z., Miholcsa T.	10-09-21	LM05	24.400246	46.48563	MS	Vidrasău	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	medie	adult; juvenil	ridicat	ecologic	ridicat	NA
8	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A. A., Imecs I., Sallai Z., Miholcsa T.	13-09-21	LM05	24.426502	46.48119	MS	Ungheni	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	ridicată	juvenili	ridicat	ecologic	ridicat	NA
9	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A. A., Imecs I.	18-09-21	LM05	24.454091	46.49682	MS	Târgu Mureș	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
10	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A. A., Imecs I., Sallai Z., Miholcsa T.	18-09-21	LM05	24.429844	46.47765	MS	Ungheni	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
11	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A. A., Kelemen A.	10-06-21	FT39	22.7531547	47.83186	SM	Dara	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți; juvenili	ridicat	ecologic	ridicat	NA
12	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A. A., Kelemen A.	10-06-21	FU40	22.9081116	47.91982	SM	Bercu	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
13	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A. A., Kelemen A.	17-06-21	FT18	22.5081838	47.70518	SM	Căpleni	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	ridicată	juvenili	ridicat	ecologic	ridicat	NA
14	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A. A., Zsigmond M.	22-07-21	GS08	23.645453	46.77616	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	scăzută	juvenil	ridicat	ecologic	ridicat	NA
15	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A. A., Zsigmond M.	22-07-21	GS08	23.645322	46.77803	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	ridicată	21 juvenili, 21 aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA

16	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A. A., Zsigmond M.	22-07-21	GS08	23.645851	46.77752	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	ridicată	1 juvenil; 25 adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
17	<i>Dama dama</i>	NA	Eliana Sevanu	12-11-21	ES35	21.417307	46.571728	AR	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
18	<i>Dama dama</i>	NA	Eliana Sevanu	12-11-21	ES35	21.412487	46.586621	AR	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
19	<i>Dama dama</i>	NA	Eliana Sevanu	12-11-21	ES35	21.444077	46.551717	AR	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
20	<i>Dama dama</i>	NA	Eliana Sevanu	12-11-21	ES35	21.438789	46.556684	AR	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
21	<i>Dama dama</i>	NA	Eliana Sevanu	12-11-21	ES35	21.436454	46.560061	AR	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
22	<i>Gambusia holbrooki</i>	NA	Topliceanu S., Tudor M.	03-05-21	PJ39	28.640957	44.21677	CT	Constanța	calitativă	pescuit cu ciorpacul	GPS, aparat foto, ciorpac	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
23	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Nagy A. A., Imecs I.	07-07-21	LM05	24.455063	46.49997	MS	Sântioana de Mureș	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	medie	adult; juvenil	ridicat	ecologic	ridicat	NA
24	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Nagy A. A., Imecs I., Sallai Z., Miholcsa T.	10-09-21	LM05	24.400246	46.48563	MS	Vidrasău	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	ridicată	adult; juvenil	ridicat	ecologic	ridicat	NA
25	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Nagy A. A., Imecs I., Sallai Z., Miholcsa T.	18-09-21	LM05	24.429844	46.47765	MS	Ungheni	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
26	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Nagy A. A., Kelemen A.	10-06-21	FT39	22.7531547	47.83186	SM	Dara	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	ridicată	adulți; juvenili	ridicat	ecologic	ridicat	NA
27	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Nagy A. A., Kelemen A.	10-06-21	FU40	22.9524592	47.8613	SM	Botiz	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
28	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Drăgan O., Topliceanu S.	19-05-21	PJ39	28.631428	44.21663	CT	Constanța	cantitativă	pescuit științific	GPS, capcane	prezentă	medie	juvenili	mediu	ecologic	mediu	NA
29	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Nagy A. A., Zsigmond M.	22-07-21	GS08	23.645322	46.77803	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	ridicată	21 juvenili, 4 adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
30	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Nagy A. A., Zsigmond M.	22-07-21	GS08	23.645851	46.77752	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	ridicată	19 juvenili; 59 adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
31	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Stănescu F.	12-08-21	KL81	24.30547	45.28636	VL	Călimănești	calitativă	chestionare/interviuri pescari	GPS, materiale fotografice	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
32	<i>Melopsittacus undulatus</i>	NA	Skolka M.	27-09-21	PJ39	28.625961	44.21606	CT	Constanța	calitativă	observație incidentală	GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
33	<i>Myocastor coypus</i>	NA	Gavril V.	29-05-21	FQ17	22.4745847	44.95678	CS	Mehadia	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	PN Domogled-Valea Cernei
34	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Ioana Cobzaru, Gabriel Chisamera	17-08-21	QL00	29.655246	45.144088	TL	NA	oportunistă	urme	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
35	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Viorel Gavril	08-08-21	NL72	27.954490	45.408302	GL	NA	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
36	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Fănaru G.	29-01-21	PJ39	28.632425	44.215935	CT	Constanța	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	juvenil	ridicat	ecologic	mediu	NA
37	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Fănaru G.	29-01-21	PJ39	28.632497	44.215638	CT	Constanța	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	juvenil	ridicat	ecologic	mediu	NA
38	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Fănaru G., Vizireanu M.	25-02-21	PJ39	28.640132	44.216108	CT	Constanța	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
39	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Fănaru G.	03-05-21	PJ39	28.640131	44.21612	CT	Constanța	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
40	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Stănescu F.	04-05-21	PJ39	28.63228	44.21034	CT	Constanța	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
41	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Eliana Sevanu	08-05-21	GS08	23.646167	46.777496	CJ	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA

42	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Sevianu E.	08-05-21	GS08	23.6461669	46.7775	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
43	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Fănaru G., Șoimu A.	25-05-21	PJ39	28.634501	44.21544	CT	Constanța	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
44	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Fănaru G.	03-09-21	PJ39	28.637344	44.21585	CT	Constanța	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
45	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stănescu F., Fănaru G.	04-01-21	PK43	28.860459	44.522232	CT	Istria	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
46	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stănescu F., Fănaru G., Tudor M., Cogălniceanu D.	22-01-21	PK43	28.865051	44.521208	CT	Vadu	cantitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
47	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stănescu F., Fănaru G., Tudor M., Cogălniceanu D.	22-01-21	PK43	28.767763	44.452871	CT	Istria	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
48	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stănescu F.	30-01-21	PK43	28.865051	44.521208	CT	Vadu	cantitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
49	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	31-01-21	PK43	28.870855	44.531523	CT	Corbu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
50	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stănescu F.	07-02-21	PK43	28.865051	44.521208	CT	Vadu	cantitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
51	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stănescu F.	08-02-21	PK43	28.865051	44.521208	CT	Vadu	cantitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
52	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	14-02-21	PK43	28.871698	44.532619	CT	Corbu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
53	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	14-02-21	PK43	28.872581	44.533840	CT	Corbu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
54	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	14-02-21	PK43	28.877575	44.540508	CT	Corbu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
55	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	14-02-21	PK43	28.880852	44.544479	CT	Corbu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
56	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	20-02-21	PJ38	28.641704	44.087049	CT	Agigea	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
57	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stănescu F.	07-03-21	PK43	28.860902	44.522206	CT	Vadu	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
58	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stănescu F.	11-03-21	PK43	28.865051	44.521208	CT	Vadu	cantitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
59	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stănescu F.	14-03-21	PK43	28.865051	44.521208	CT	Vadu	calitativă	transect vizual, camera trap	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
60	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C., Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G.	21-03-21	PK43	28.863654	44.523484	CT	Corbu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
61	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stănescu F., Cogălniceanu D., Vlad S.	21-03-21	PK43	28.901060	44.572400	CT	Vadu	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
62	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stănescu F., Cogălniceanu D., Vlad S.	21-03-21	PK43	28.831380	44.490960	CT	Vadu	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
63	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stănescu F., Cogălniceanu D., Vlad S.	21-03-21	PK43	28.833790	44.492220	CT	Vadu	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
64	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stănescu F., Cogălniceanu D., Vlad S.	21-03-21	PK43	28.767110	44.452220	CT	Vadu	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
65	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C., Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G.	22-03-21	PK43	28.884980	44.549970	CT	Corbu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
66	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănaru G., Drăgan O., Vlad S.	27-03-21	PK43	28.776249	44.547308	CT	Istria	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD

67	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănaru G., Vlad S.	28-03-21	PK43	28.768461	44.549979	CT	Istria	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
68	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănaru G., Drăgan O., Vlad S.	29-03-21	PK43	28.775924	44.547209	CT	Istria	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
69	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănaru G., Drăgan O., Vlad S.	29-03-21	PK43	28.768711	44.548316	CT	Istria	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
70	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Telea A., Fănaru G.	30-03-21	PK47	28.804293	44.904360	TL	Zebil	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
71	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Telea A., Fănaru G.	30-03-21	PK47	28.797905	44.909844	TL	Zebil	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
72	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Telea A., Fănaru G.	30-03-21	PK47	28.796333	44.911110	TL	Zebil	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
73	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Telea A., Fănaru G.	30-03-21	PK47	28.820391	44.909350	TL	Sarichioi	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
74	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C., Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G.	11-04-21	PK43	28.8698255	44.53023	CT	Corbu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
75	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C., Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G.	11-04-21	PK43	28.8769351	44.53956	CT	Corbu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
76	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Drăgan O., Manolescu Ș.	12-04-21	NK80	28.025406	44.31687	CT	Cernavodă	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
77	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Drăgan O., Manolescu Ș.	12-04-21	NK80	28.078916	44.27646	CT	Cernavodă	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
78	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Drăgan O., Manolescu Ș.	12-04-21	NK80	28.062028	44.29217	CT	Cernavodă	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
79	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Drăgan O., Manolescu Ș.	12-04-21	NK80	28.084906	44.2666	CT	Ivrinezu Mare	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
80	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Drăgan O., Manolescu Ș.	12-04-21	NK80	28.099097	44.26015	CT	Ivrinezu Mare	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
81	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Drăgan O., Manolescu Ș.	12-04-21	NK80	28.087178	44.26158	CT	Ivrinezu Mare	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
82	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C., Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G.	12-04-21	PK43	28.8830198	44.5474	CT	Corbu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
83	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C., Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G.	12-04-21	PK43	28.8793433	44.54264	CT	Corbu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
84	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C., Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G.	12-04-21	PK43	28.8495965	44.51126	CT	Corbu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
85	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C., Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G.	12-04-21	PK43	28.8763481	44.53863	CT	Corbu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
86	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănaru G., Vlad S.	17-04-21	PK43	28.762032	44.55317	CT	Istria	calitativă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
87	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănaru G., Vlad S.	17-04-21	PK43	28.768909	44.54982	CT	Istria	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
88	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănaru G., Vlad S.	17-04-21	PK43	28.768512	44.54754	CT	Istria	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
89	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stănescu F., Fănaru G.	01-05-21	PK43	28.88566	44.55093	CT	Vadu	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
90	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stănescu F.	01-05-21	PK43	28.87525	44.53427	CT	Vadu	calitativă	camera trap	GPS, camera trap	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
91	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C., Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G.	02-05-21	PJ38	28.6393307	44.13909	NA	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
92	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stănescu F.	02-05-21	PK43	28.85458	44.51826	CT	Vadu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
93	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stănescu F.	02-05-21	PK43	28.85456	44.51826	CT	Vadu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
94	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	19-05-21	PK47	28.8117639	44.9423	TL	Sarichioi	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
95	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănaru G., Șoimu A.	21-05-21	PJ38	28.643334	44.08493	CT	Agigea	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA

96	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănaru G., Șoimu A.	21-05-21	PJ38	28.629679	44.09509	CT	Agigea	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
97	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stănescu F.	01-06-21	PK43	28.87525	44.53427	CT	Vadu	calitativă	camera trap	GPS, camera trap	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
98	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Viorel Gavril	03-06-21	QL00	29.601036	45.205528	TL	NA	calitativă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
99	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V., Pocora V.	03-06-21	QL00	29.6010356	45.20553	TL	Sulina	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
100	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Viorel Gavril	06-06-21	PJ38	28.642142	44.086937	CT	NA	calitativă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
101	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	06-06-21	PJ38	28.642142	44.08694	CT	Agigea	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
102	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Viorel Gavril	13-06-21	PJ38	28.642253	44.087091	CT	NA	calitativă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
103	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	13-06-21	PJ38	28.6422526	44.08709	CT	Agigea	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
104	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Viorel Gavril, Oana Vasiliu	17-07-21	NK80	28.016732	44.258837	CT	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
105	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Viorel Gavril, Oana Vasiliu	17-07-21	NK80	28.025155	44.248987	CT	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
106	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Viorel Gavril, Oana Vasiliu	17-07-21	NK80	28.059984	44.251455	CT	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
107	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Viorel Gavril, Oana Vasiliu	17-07-21	NK80	28.020820	44.255808	CT	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
108	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	17-07-21	NK80	28.0167321	44.25884	CT	Rasova	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
109	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	17-07-21	NK80	28.0251545	44.24899	CT	Rasova	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
110	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	17-07-21	NK80	28.0599844	44.25145	CT	Rasova	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
111	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	17-07-21	NK80	28.0208196	44.25581	CT	Rasova	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
112	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Ioana Cobzaru, Gabriel Chisamera	24-07-21	PK43	28.785509	44.598735	CT	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
113	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Ioana Cobzaru, Gabriel Chisamera	17-08-21	QL00	29.608656	45.149861	TL	NA	oportunistă	urme	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
114	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Viorel Gavril	19-08-21	QL00	29.666960	45.129212	TL	NA	calitativă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
115	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Ioana Cobzaru, Gabriel Chisamera	20-08-21	QK07	29.603844	44.901030	TL	NA	oportunistă	urme	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
116	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Viorel Gavril	21-08-21	PJ38	28.643277	44.086591	CT	NA	calitativă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
117	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Viorel Pocora	12-11-21	QL00	29.631361	45.180611	TL	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
118	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	25-03-21	MM96	26.960638	46.597501	BC	Letea Veche	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
119	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	28-03-21	NL72	27.939018	45.343322	BR	Vădeni	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
120	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	28-03-21	NL72	27.939234	45.354951	BR	Vădeni	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
121	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Ioana Cobzaru, Gabriel Chisamera	17-06-21	ES21	21.324252	46.176023	AR	Arad	calitativă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
122	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Ioana Cobzaru, Gabriel Chisamera	17-06-21	ES21	21.382637	46.147108	AR	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
123	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Ioana Cobzaru, Gabriel Chisamera	17-06-21	ES21	21.381094	46.145613	AR	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
124	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Seviianu E.	17-06-21	ES21	21.324252	46.17602	AR	Arad	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
125	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Seviianu E.	17-06-21	ES21	21.382637	46.14711	AR	Vladimirescu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
126	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Seviianu E.	17-06-21	ES21	21.3810937	46.14561	AR	Vladimirescu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
127	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Ioana Cobzaru, Gabriel Chisamera	18-06-21	ES21	21.327782	46.178691	AR	Arad	oportunistă	urme	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
128	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Seviianu E.	18-06-21	ES21	21.3277816	46.17869	AR	Arad	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
129	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Ioana Cobzaru, Gabriel Chisamera	19-06-21	ES21	21.356007	46.148193	AR	NA	calitativă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
130	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Ioana Cobzaru, Gabriel Chisamera	19-06-21	ES21	21.381100	46.145785	AR	NA	calitativă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
131	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Chișamera G.	19-06-21	ES21	21.3560067	46.14819	AR	Arad	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA

132	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Chișamera G.	19-06-21	ES21	21.3811001	46.14578	AR	Vladimirescu	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
133	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Viorel Gavril	07-08-21	NL72	27.903447	45.402400	BR	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
134	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Viorel Gavril	08-08-21	NL72	27.994824	45.333953	BR	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
135	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Viorel Pocora	22-09-21	MN82	26.812057	47.186979	IS	NA	calitativă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
136	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Viorel Pocora	22-09-21	MN82	26.817676	47.135717	IS	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
137	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Viorel Pocora	22-09-21	MN82	26.825840	47.151510	IS	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
138	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Viorel Pocora	22-09-21	MN82	26.864032	47.142385	IS	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
139	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Viorel Pocora	22-09-21	MN82	26.761531	47.214675	IS	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
140	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Viorel Pocora	22-09-21	MN82	26.829690	47.207704	IS	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
141	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Viorel Pocora	22-09-21	MN82	26.750326	47.184236	IS	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
142	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru Ioana, Bivoleanu Ramona	20-05-21	ES35	21.402040	46.509653	AR	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
143	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Bivoleanu R., Gavril V	20-05-21	ES35	21.4020398	46.50965	AR	Socodor	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
144	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru Ioana, Bivoleanu Ramona	27-05-21	ES11	21.248576	46.183752	AR	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
145	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Bivoleanu R., Gavril V	27-05-21	ES11	21.2485765	46.18375	AR	Arad	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
146	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Nagy A. A., Kelemen A.	10-06-21	FT39	22.7531547	47.83186	SM	Dara	cantitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
147	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Nagy A. A., Kelemen A.	10-06-21	FU40	22.8820969	47.89277	SM	Noroieni	cantitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
148	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Nagy A. A., Kelemen A.	10-06-21	FU40	22.9524592	47.8613	SM	Botiz	cantitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
149	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Nagy A. A., Kelemen A.	10-06-21	FU40	22.9081116	47.91982	SM	Bercu	cantitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
150	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Ioana Cobzaru, Gabriel Chisamera	15-06-21	ET86	22.096367	47.522892	BH	NA	calitativă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
151	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Sevanu E.	15-06-21	ET86	22.0963671	47.52289	BH	Șimian	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
152	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Ioana Cobzaru, Gabriel Chisamera	17-06-21	ES35	21.482542	46.511718	AR	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
153	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Sevanu E.	17-06-21	ES35	21.4825416	46.51172	AR	Chișineu-Criș	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
154	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Nagy A. A., Kelemen A.	17-06-21	FT18	22.556903	47.75218	SM	Berveni	cantitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
155	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Ioana Cobzaru, Gabriel Chisamera	18-06-21	ES35	21.483394	46.511891	AR	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
156	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Sevanu E.	18-06-21	ES35	21.4833943	46.51189	AR	Chișineu-Criș	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
157	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Nagy A. A., Zsigmond M.	30-06-21	ER16	21.127371	45.72734	TM	Utvín	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
158	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Eliana Sevanu	11-11-21	ES48	21.581019	46.791034	BH	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
159	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Eliana Sevanu	12-11-21	ES35	21.406043	46.588567	AR	NA	calitativă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
160	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C., Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G.	25-04-21	MK22	26.0694821	44.47123	B	București Sectorul 2	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
161	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C., Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G.	25-04-21	MK22	26.0661576	44.471	B	București Sectorul 2	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
162	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Eliana Sevanu	10-05-21	GS08	23.705161	46.785959	CJ	NA	calitativă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
163	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevanu E.	10-05-21	GS08	23.7051611	46.78596	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
164	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Viorel Pocora	19-07-21	NN42	27.538871	47.158067	IS	NA	calitativă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
165	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Viorel Pocora	19-07-21	NN42	27.538733	47.153031	IS	NA	calitativă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
166	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Viorel Pocora	19-07-21	NN42	27.536227	47.150789	IS	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA

167	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Pocora V.	19-07-21	NN42	27.5388709	47.15807	IS	Iași	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
168	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Pocora V.	19-07-21	NN42	27.5387327	47.15303	IS	Iași	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
169	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Pocora V.	19-07-21	NN42	27.5362271	47.15079	IS	Miroslava	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
170	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Eliana Sevianu	15-09-21	GS08	23.654346	46.766803	CJ	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
171	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Eliana Sevianu	10-10-21	GS08	23.623523	46.814909	CJ	NA	calitativă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
172	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Drăgan O.	22-04-21	PK43	28.776644	44.5477	CT	Istria	calitativă	pestei științific cu capcane	capcane ochi 0.2mm, GPS	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
173	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Nagy A. A., Imecs I.	05-08-21	LM05	24.472631	46.51226	MS	Sântioana de Mureș	cantitativă	pestei științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	ridicată	adult; juvenil	ridicat	ecologic	ridicat	NA
174	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Nagy A. A., Imecs I., Sallai Z., Miholcsa T.	13-09-21	LM05	24.426502	46.48119	MS	Ungheni	cantitativă	pestei științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
175	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Nagy A. A., Kelemen A.	10-06-21	FT39	22.7531547	47.83186	SM	Dara	cantitativă	pestei științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	ridicată	adult; juvenili	ridicat	ecologic	ridicat	NA
176	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Nagy A. A., Kelemen A.	10-06-21	FU40	22.9081116	47.91982	SM	Bercu	cantitativă	pestei științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
177	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Topliceanu S., Tudor M.	03-05-21	PJ39	28.640957	44.21677	CT	Constanța	calitativă	pestei cu ciorpacul	GPS, aparat foto, ciorpac	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
178	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Drăgan O. , Topliceanu S.	19-05-21	PJ39	28.631428	44.21663	CT	Constanța	cantitativă	pestei științific	GPS, capcane	prezentă	ridicată	adult; juvenili	ridicat	ecologic	ridicat	NA
179	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Fănaru G., Șoimu A.	25-05-21	PJ39	28.641009	44.20619	CT	Constanța	cantitativă	pestei cu ciorpacul	GPS, aparat foto, ciorpac	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
180	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	29-05-21	PK43	28.8844624	44.54753	CT	Corbu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
181	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Viorel Gavril	12-06-21	PJ38	28.685414	44.088284	CT	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
182	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Gavril V.	12-06-21	PJ38	28.6854138	44.08828	NA	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
183	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Cobzaru Ioana, Bivoleanu Ramona	19-05-21	ES21	21.368182	46.176442	AR	Arad	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	mediu	NA
184	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Bivoleanu R., Gavril V	19-05-21	ES21	21.368182	46.17644	AR	Arad	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
185	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Viorel Pocora	22-09-21	MN82	26.853575	47.155914	IS	NA	calitativă	urme	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
186	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Viorel Gavril	16-06-21	FT18	22.479975	47.684986	SM	Carei	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	mediu	NA
187	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Gavril V.	16-06-21	FT18	22.4799751	47.68499	SM	Carei	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
188	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Viorel Gavril	19-06-21	ET61	21.921767	47.064952	BH	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
189	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Viorel Gavril	19-10-21	ER16	21.240975	45.746049	TM	Timișoara	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
190	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G., Zaharia R.	19-01-21	MK21	26.015232	44.412849	B	București Sectorul 7	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
191	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Fănaru G.	20-01-21	PJ39	28.641171	44.208230	CT	Constanța	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
192	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Stănescu F.	25-02-21	PJ39	28.629416	44.161395	CT	Constanța	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic, economic, de sănătate	mediu	NA
193	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	13-04-21	PJ39	28.6314754	44.21585	CT	Constanța	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
194	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	16-05-21	PJ39	28.6609821	44.17947	NA	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA

195	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Fănaru G.	10-06-21	PJ39	28.647077	44.18598	CT	Constanța	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic, economic, de sănătate	mediu	NA
196	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Gabriel Chisamera, Ioana Cobzaru	04-07-21	MK21	26.027310	44.417385	B	București	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	mediu	NA
197	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G.	04-07-21	MK21	26.0273104	44.41739	B	București Sectorul 7	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
198	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Viorel Pocora	19-07-21	NN42	27.527914	47.159486	IS	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
199	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Viorel Pocora	19-07-21	NN42	27.535191	47.160333	IS	NA	calitativă	urme	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
200	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Viorel Pocora	19-07-21	NN42	27.531112	47.171136	IS	NA	calitativă	urme	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
201	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Pocora V.	19-07-21	NN42	27.535191	47.16033	IS	Iași	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
202	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Pocora V.	19-07-21	NN42	27.5311122	47.17114	IS	Iași	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
203	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Pocora V.	19-07-21	NN42	27.5279137	47.15949	IS	Iași	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
204	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Viorel Pocora	20-07-21	NN42	27.552005	47.165781	IS	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	mediu	NA
205	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Viorel Pocora	20-07-21	NN42	27.569203	47.157952	IS	NA	calitativă	urme	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
206	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Ioana Cobzaru, Gabriel Chisamera	25-07-21	MK21	26.067232	44.421201	B	București	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	mediu	NA
207	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Viorel Gavril	25-07-21	PJ39	28.668084	44.155899	CT	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	mediu	NA
208	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Ioana Cobzaru, Gabriel Chisamera	11-08-21	MK22	26.047411	44.450253	B	București	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	mediu	NA
209	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Fănaru G., Telea A., Topliceanu Th. S., Skolka M.	13-08-21	LL95	25.612343	45.66177	BV	Brașov	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic, de sănătate	scăzut	NA
210	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Ioana Cobzaru, Gabriel Chisamera	08-09-21	MK22	26.039978	44.445626	B	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
211	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Topliceanu S., Drăgan O., Fănaru G., Șoimu A.	29-06-21	FR58	23.01042	45.8578	HD	Simeria	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
212	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Stănescu F.	25-02-21	PJ39	28.632920	44.207025	CT	Constanța	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	adult; subadult	mediu	ecologic	ridicat	NA
213	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	28-03-21	PJ39	28.633325	44.207623	CT	Constanța	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
214	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	28-03-21	PJ39	28.632788	44.207007	CT	Constanța	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
215	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	28-03-21	PJ39	28.634489	44.204129	CT	Constanța	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
216	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	28-03-21	PJ39	28.634178	44.207051	CT	Constanța	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
217	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	28-03-21	PJ39	28.633369	44.207800	CT	Constanța	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
218	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	28-03-21	PJ39	28.634606	44.204272	CT	Constanța	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
219	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	10-04-21	PJ39	28.6310577	44.21689	CT	Constanța	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
220	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Fănaru G.	03-05-21	PJ39	28.63525	44.2157	CT	Constanța	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
221	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Stănescu F.	04-05-21	PJ39	28.63444	44.20396	CT	Constanța	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA

222	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Stănescu F.	04-05-21	PJ39	28.63228	44.21034	CT	Constanța	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
223	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Stănescu F.	04-05-21	PJ39	28.63229	44.21034	CT	Constanța	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
224	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Stănescu F.	04-05-21	PJ39	28.63228	44.21035	CT	Constanța	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
225	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Stănescu F.	04-05-21	PJ39	28.6332	44.20767	CT	Constanța	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
226	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Stănescu F.	04-05-21	PJ39	28.63159	44.21185	CT	Constanța	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	ridicată	adult; subadult	ridicat	ecologic	mediu	NA
227	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Fănaru G., Șoimu A.	25-05-21	PJ39	28.641945	44.21156	CT	Constanța	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
228	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Fănaru G., Șoimu A.	25-05-21	PJ39	28.640269	44.20599	CT	Constanța	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
229	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Fănaru G., Șoimu A.	25-05-21	PJ39	28.634836	44.20388	CT	Constanța	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
230	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Fănaru G., Șoimu A.	25-05-21	PJ39	28.64011	44.206	CT	Constanța	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
231	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Fănaru G., Șoimu A.	25-05-21	PJ39	28.641695	44.21177	CT	Constanța	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
232	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Fănaru G., Șoimu A.	25-05-21	PJ39	28.639383	44.20574	CT	Constanța	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	adult; subadult	ridicat	ecologic	mediu	NA
233	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Fănaru G., Șoimu A.	25-05-21	PJ39	28.639517	44.2131	CT	Constanța	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	adult; subadult	ridicat	ecologic	mediu	NA
234	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Fănaru G., Șoimu A.	25-05-21	PJ39	28.639517	44.2131	CT	Constanța	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	subadult	ridicat	ecologic	mediu	NA
235	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Fănaru G., Telea A., Topliceanu Th. S., Skolka M.	13-08-21	LL95	25.639636	45.6131	BV	Brașov	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	adulti; juvenili	mediu	ecologic	mediu	NA
236	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Fănaru G.	03-09-21	PJ39	28.631186	44.21682	CT	Constanța	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA